

УДК 631.31.004.67: 621.9.048.4
№ держреєстрації 0111U003504
інв. № _____

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
“Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”
ННЦ “ІМЕСГ”
08631, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11,
тел. (04571) 3-11-00

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ННЦ “ІМЕСГ”,
академік НААН, д. т. н.

_____ В.В. Адамчук

“ _____ ” _____ 2014 р.

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ
РОЗРОБИТИ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ОСНАЩЕННЯ
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ
ПЕРСПЕКТИВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
З ПІДВИЩЕНИМ РЕСУРСОМ
(34.00.00.03П)
(заключний)

Керівник НДР, зав. лабораторії,
канд. техн. наук, старш. наук. співр.

М.О.Василенко

2013

Рукопис закінчено « 2 » грудня 2013 р.

Результати роботи розглянуто Вченою радою ННЦ “ІМЕСГ”,
протокол № 15 від « 26 » грудня 2013 р.

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НДР, зав. лабораторією, канд. техн. наук, старш. наук. співроб. Відповідальний виконавець, наук. співробітник	М.Василенко (розд. 1, 2, висновки) В. Матвійченко (підрозділ 2.4, аналітичні, патентні, експериментальні дослідження)
Старш. наук. співробітник	Ю. Кононогов (вступ, підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 2.9, патентні та експериментальні дослідження, розроблення технологічних процесів)
Старш. наук. співробітник	В. Кучерявий (підрозділ 2.6, експериментальні дослідження)
Мол. наук. співробітник	Д. Буслаєв (підрозділ 2.7, експериментальні дослідження)
Мол. наук. співробітник	В. Рязанцев (підрозділ 2.3, 2.5, патентні та експериментальні дослідження)
Мол. наук. співробітник	О. Калінін (підрозділ 2.3, патентні та експериментальні дослідження)
Технік	О.Ткач (патентні дослідження, оформлення звіту)
Провідний інженер	Т. Бабич (нормоконтроль)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 89 с., 25 рис., 2 табл., 11 додатків, 26 джерел.

Об'єкти досліджень – технологічні процеси відновлення та зміцнення робочих органів перспективних ґрунтообробних машин.

Мета роботи - забезпечення вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції та ремонтних підприємств ресурсоощадними технологіями відновлення та зміцнення робочих органів перспективних сільськогосподарських машин з підвищеним ресурсом.

Метод дослідження - експериментальний.

Під час проведення досліджень використовували установку для електроерозійного загострення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, електрозварювальне обладнання, контрольно-вимірювальні прилади та інше додаткове оснащення.

В результаті аналітичного огляду літературних та інформаційних джерел, патентних досліджень, аналізу наявності та використання сільськогосподарської техніки в Україні розроблено номенклатуру робочих органів перспективних ґрунтообробних машин для їх відновлення і зміцнення, вимоги до ремфонду, обґрунтовано граничні межі зношень робочих органів.

Розроблено та удосконалено групові технологічні процеси виготовлення, відновлення та зміцнення робочих органів перспективних ґрунтообробних машин: стрілчастих лап культиваторів, лап культиватора КВАНТ-12, розробленого та виготовленого ННЦ "ІМЕСГ", дисків важких борін та лемешів долотоподібних.

Розроблено кресленики оснащення до технологічних процесів виготовлення та відновлення робочих органів перспективних ґрунтообробних машин, виготовлено експериментальні зразки оснащення до технологічних процесів.

Підготовлено дослідну партію робочих органів та проведено їх лабораторно-польові випробування в ПП «Агроєкологія», Полтавської області.

Розроблено інноваційний проект створення ділянок з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин.

Виготовлено експериментальний зразок установки для прискорених випробувань сталевих зразків із зміцненими поверхнями на абразивне зношування.

Проведено техніко-економічне обґрунтування способів відновлення та зміцнення робочих органів. Економічний ефект від відновлення одного робочого органу становить від 11 грн. до 150 грн. (для імпортних машин).

Область застосування розробки - господарства - виробники сільськогосподарської продукції, ремонтні підприємства різних рівнів, заводи-виготовлювачі сільськогосподарських машин і знарядь.

ВІДНОВЛЕННЯ, ГРАНИЧНІ МЕЖІ, ДІЛЯНКА, ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНА
ОБРОБКА, ЗМІЦНЕННЯ, ЗНОШЕННЯ, ІННОВАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТ, РЕМФОНД, РОБОЧІ ОРГАНИ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН, ТЕ-
ХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС

ЗМІСТ

ВСТУП.....	8
1 ВИБІР НАПРЯМКУ ДОСЛІДЖЕНЬ	9
1.1 Обґрунтування вибраного напрямку досліджень	9
1.2 Програма і методика досліджень.....	12
1.2.1 Програма досліджень:	12
1.2.2 Методика досліджень	13
2 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ	17
2.1 Розроблення номенклатури робочих органів перспективних грунтообробних машин.....	17
2.2 Обґрунтування вимог до ремонтного фонду та граничних меж зношень робочих органів	17
2.3 Розроблення проектів групових технологічних процесів виготовлення, відновлення та зміцнення робочих органів перспективних ґрунтообробних машин.....	23
2.4 Удосконалення технологічного процесу відновлення та зміцнення лап культиваторів.....	30
2.5 Розроблення креслеників та виготовлення експериментальних зразків оснащення до технологічних процесів виготовлення та відновлення робочих органів перспективних ґрунтообробних машин.....	32
2.6 Лабораторно-польові випробування робочих органів перспективних ґрунтообробних машин, випробування та впровадження технологічних процесів з оснащенням	34
2.7 Виготовлення експериментального зразка установки для прискорених випробувань сталевих зразків із зміцненими поверхнями на абразивне зношування	36
2.8 Розроблення інноваційного проекту створення діляниць з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин	38
2.9 Економічна ефективність відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин.....	39
ВИСНОВКИ	45
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ	48
ДОДАТОК А ЗВІТ ПРО ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ	51

ДОДАТОК Б	НОМЕНКЛАТУРА РОБОЧИХ ОРГАНІВ ПЕРСПЕКТИВНИХ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВІДНОВЛЕННЮ ТА ЗМІЦНЕННЮ	74
	Національна академія аграрних наук України	75
	ЗАТВЕРДЖУЮ	75
	НОМЕНКЛАТУРА	75
ДОДАТОК В	КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ НА ГРУПОВИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЛАП КУЛЬТИВАТОРА КВАНТ-12.....	76
	Національна академія аграрних наук України	76
	Національний науковий центр	76
	“Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”	76
	КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ	76
ДОДАТОК Г	КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ НА ГРУПОВИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ДИСКІВ ВАЖКИХ БОРІН.....	78
	Національна академія аграрних наук України	78
	Національний науковий центр	78
	“Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”	78
	(ННЦ “ІМЕСГ”).....	78
	КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ	78
ДОДАТОК Д	КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ НА ГРУПОВИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ДОЛОТОПОДІБНИХ ЛЕМЕШІВ	80
	Національна академія аграрних наук України	80
	Національний науковий центр	80
	“Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” (ННЦ “ІМЕСГ”)	80
	КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ	80
ДОДАТОК Е	КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ НА ГРУПОВИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ СТРІЛЧАСТИХ ЛАП КУЛЬТИВАТОРІВ.....	82
	Національна академія аграрних наук України	82
	Національний науковий центр	82
	“Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”	82
	КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ	82

	7
ДОДАТОК Л.....	87
ДОДАТОК М ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ ДІЛЬНИЦІ З ВІДНОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ПЕРСПЕКТИВНИХ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН.....	88

ВСТУП

Аналіз умов експлуатації перспективної ґрунтообробної техніки показує, що вітчизняні робочі органи мають низький ресурс в порівнянні з зарубіжними деталями, тому досить часто сільгоспвиробники віддають перевагу імпортній техніці, незважаючи на те, що ціна зарубіжних робочих органів в декілька разів вища ціни вітчизняних деталей.

В зв'язку з цим важливе значення має розроблення ефективної технології відновлення і зміцнення робочих поверхонь ґрунтообробної техніки та забезпечення вітчизняного сільгоспвиробника робочими органами з ресурсом на рівні кращих зарубіжних аналогів.

Для вирішення цього завдання виконані наступні етапи:

2011 р. – провести дослідження, визначити номенклатуру робочих органів перспективних ґрунтообробних машин, обґрунтувати способи їх відновлення.

2012 р. - обґрунтувати режими та умови реалізації способів відновлення та зміцнення робочих органів перспективних ґрунтообробних машин.

2013 р. - визначити параметри оснащення для забезпечення технологічних процесів відновлення і зміцнення робочих органів перспективних ґрунтообробних машин.

Мета роботи – забезпечення вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції та ремонтних підприємств ресурсоощадними технологіями відновлення робочих органів перспективних сільськогосподарських машин з підвищеним ресурсом.

Область застосування розробки – ремонтні підприємства різних рівнів, заводи-виготовлювачі сільськогосподарських машин і знарядь, сільськогосподарські підприємства різних форм власності.

1 ВИБІР НАПРЯМКУ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1 Обґрунтування вибраного напрямку досліджень

Вітчизняні і зарубіжні робочі органи під час експлуатації зношуються з різною інтенсивністю. Зношування робочих органів є закономірним процесом і представляє одну із форм фізичного руйнування, що призводить до зміни розмірів, форми і стану робочих поверхонь деталей і тим самим приводить до поступового погіршення виконання функціональних властивостей та продуктивності машин, зростання ймовірності їх відмови. Так, при зношенні лемешів плугів та затупленні лезових частин зменшується глибина обробітку ґрунту, збільшується тяговий опір, що призводить до перевитрат пального. При зношенні лап культиваторів зменшується ширина їх захвату до значень, менше допустимих.

У вивчення явищ, які відбуваються при абразивному зношуванні, великий вклад зробили Б.І. Костецький [1], І.В. Крагельський [2], М.М. Хрущов [3], М.М. Тененбаум [4] та ін.

Питанню відновлення робочих органів ґрунтообробних машин та підвищення їх ресурсу присвячена значна кількість публікацій, в яких обґрунтовано режими виконання технологічних операцій відновлення та зміцнення, охарактеризовано нові зміцнюючі матеріали та технології, наведено результати експлуатаційних випробувань [5-12].

Важливою задачею на сьогодні залишається створення робочих органів ґрунтообробних машин, ресурс яких наближається до сезонного ресурсу, а краще до ресурсу машини в цілому.

Підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних знарядь можливе наступними методами:

- удосконалення конструкції;
- експлуатаційними і організаційними заходами;
- підвищення якості виготовлення деталей;

- раціональним вибором матеріалу;
- зміцнення поверхневого шару

Вітчизняні робочі органи здебільшого виготовляються зі сталі Л53 та 65Г, робочі органи іноземних виробників виготовлені із більш зносостійких сталей. Наприклад, диски важких борін фірми Bellota - зі сталі 28MnB5, фірми Case – зі сталі Earth Metal. Сталевий лист для виготовлення цих дисків прокатується в двох перпендикулярних напрямках, а диски піддаються складній термообробці та дробоструминній обробці. Вартість таких робочих органів в 2,0...2,3 рази вища вартості вітчизняних і вони мають на 20-30 % вищу зносостійкість [13]. Використання дороговартісних металів та сплавів є економічно недоцільним, тому вихід слід шукати в використанні методів локального зміцнення робочих поверхонь.

Пошук нових технологій та матеріалів для зміцнення робочих поверхонь дав основу для освоєння та реалізації нового способу зміцнення лезових частин робочих органів – електроерозійної обробки [13-17]. Застосування електроерозійного способу для зміцнення має ряд переваг:

- практична незалежність швидкості, якості і продуктивності обробки від фізико-механічних властивостей оброблюваних матеріалів;
- відсутність необхідності в спеціальних інструментах або абразивах більш твердих, ніж оброблюваний матеріал;
- значне скорочення витрат матеріалів;
- відносна нескладність технології;
- можливість місцевої обробки виробів великих габаритів без застосування спеціальних великих верстатів;
- перспектива повної механізації й автоматизації;
- висока продуктивність і економічна ефективність, зниження трудомісткості обробки.

В ННЦ «ІМЕСГ» створено спеціальну установку для електроерозійного зміцнення та загострення робочих органів ґрунтообробних машин [17], на

якій проведені дослідження з визначення режимних показників обробки і їхній вплив на якісні показники зміцненої поверхні робочого органу.

Недоліком даного способу є те, що він призначений для зміцнення тільки лезових частин робочих органів. Тому для розроблення технологічних процесів зміцнення робочих органів перспективних ґрунтообробних машин, для окремих видів робочих органів, таких як польова дошка, застосовують електродугове точкове зміцнення спеціальними електродами.

Враховуючи конструктивні особливості, геометричні розміри та появу нових видів робочих органів дослідження проводились в напрямку обґрунтування номенклатури робочих органів перспективних ґрунтообробних машин. Для їх відновлення та розроблення технологічних процесів відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин.

На сьогодні питання підвищення ресурсу відновлених робочих органів можуть бути вирішеними шляхом створення дільниць з відновлення зношених робочих органів в умовах не тільки ремонтних підприємств, а також і при майстернях сільськогосподарських підприємств і навіть у фермерських господарствах. При цьому розглядається можливість надавати послуги з відновлення робочих органів навколишнім господарствам на віддалі, яка не значно впливала б на транспортні витрати, зв'язані з перевезенням ремфонду до дільниці та відновлених деталей до користувача.

Іншим важливим фактором, який обумовлював напрямок досліджень, є технологічна підготовка виробництва. Насамперед це забезпечення дільниць інноваційними технологіями виготовлення, відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, а також необхідним технологічним оснащенням, яке б забезпечило функціонування таких дільниць.

Зважаючи на те, що дільниці можуть функціонувати як при невеликих господарствах, так і в умовах потужних сільгосппідприємств, де в значній кількості використовується імпортна техніка, дільниці повинні бути оснащені технологічною документацією на відновлення робочих органів як вітчизняної,

так і зарубіжної ґрунтообробної техніки, а саме фірм Lemken, Strom, Kockerling, Horsch-Агро-Союз.

Підтвердження роботоздатності та підвищення надійності відновлених робочих органів забезпечується результатами прискорених та польових випробувань. Для цього дослідження проводились в напрямку створення установки для прискорених випробувань зразків з нанесеними покриттями на зносостійкість та проведення польових випробувань відновлених за розробленими технологіями робочих органів ґрунтообробних машин.

1.2 Програма і методика досліджень

1.2.1 Програма досліджень:

- розробити номенклатуру робочих органів перспективних ґрунтообробних машин;
- обґрунтувати вимоги до ремонтного фонду та граничних меж зношень;
- розробити проекти групових технологічних процесів виготовлення, відновлення та зміцнення робочих органів перспективних ґрунтообробних машин;
- удосконалити технологічний процес відновлення та зміцнення лап культиваторів
- розробити кресленики оснащення до технологічних процесів виготовлення та відновлення робочих органів перспективних ґрунтообробних машин;
- виготовити експериментальні зразки оснащення до технологічних процесів;
- випробувати технологічні процеси з оснащенням;
- провести лабораторно-польові випробування робочих органів перспективних ґрунтообробних машин

- техніко-економічне обґрунтування способів відновлення та зміцнення робочих органів;
- розробити інноваційний проект створення ділянок з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин;
- виготовити експериментальний зразок установки для прискорених випробувань сталевих зразків із зміцненими поверхнями на абразивне зношування.

1.2.2 Методика досліджень

Аналітичні дослідження з огляду літературних та інформаційних джерел проводили шляхом вивчення та аналізу наукових праць провідних спеціалістів в галузі ремонту та технічного сервісу сільськогосподарської техніки, в тому числі монографій, збірників видань, періодики, де відображені останні досягнення науки і техніки в Україні та за її межами - в Росії, США, Японії, Франції, Великобританії, Німеччини. Ретроспективність пошуку – 15 років.

Джерела інформації: РЖ “Технология машиностроения”, РЖ “Тракторы, сельскохозяйственные машины и орудия”, офіційний бюлетень “Промислова власність”, офіційний бюлетень РФ “Изобретения”, реферативні збірники ВНДПП, “Изобретения стран мира”, промислові каталоги, науково-технічні журнали, виставочні буклети, офіційні сайти виробників робочих органів ґрунтообробних машин. Роботу виконували в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, державній науково-технічній бібліотеці України та в державній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН.

Патентні дослідження проводили згідно з ДСТУ 3575-97 [18]. Предмет пошуку: способи загострення робочих органів, пристосування для загострення та зміцнення, покриття зміцнюючі. Класифікаційні індекси: B23P17/00, B23K35/00, A01B15/16, B23P45/00, B23K9/04, B23K13/00. В результаті складено звіт про патентні дослідження (Додаток А).

Вивчення наявності ґрунтообробної техніки в регіонах України, в тому числі в ДП ДГ НААН, проводили методом збору та обробки даних Держкомстату України, даних НААН та мережі інтернет.

Номенклатуру робочих органів перспективних ґрунтообробних машин, які рекомендується відновлювати, складали згідно вимог до оформлення нормативно-технічної документації на ремонт та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки. Перспективність визначали з урахуванням кількості ґрунтообробної техніки у виробників сільськогосподарської продукції та на ринку.

Обґрунтування вимог до ремфонду та граничних меж зношень проводили виходячи з технічних, технологічних та економічних критеріїв. При цьому до ремфонду ставились вимоги стосовно придатності зношених деталей до відновлення. При зношенні робочого органу більше допустимих розмірів, при яких втрачаються не тільки його міцнісні характеристики, що може супроводжуватися зламами або деформаціями, але і не забезпечується якісне виконання агроекологічних операцій, такі розміри вважали граничними і відповідно деталь не придатною до експлуатації.

За критерії з обґрунтування вимог до ремфонду вважали:

- значення зносу робочого органу за шириною;
- значення зносу робочого органу за товщиною;
- затуплення різальної кромки робочого органу;
- утворення затилкової фаски;
- економічна доцільність відновлення робочих органів.

За критерії з обґрунтування граничних меж зношень вважали:

- значення зносу робочого органу за шириною до величин, коли ґрунт контактує з деталлю, на яку встановлено цей робочий орган;
- значення зносу робочого органу за товщиною до наскрізного протирання або втрати міцнісних характеристик.

Деталі, які досягли зношень до рівня граничних меж та більше, підлягають вибракуванню.

Схема контролю різальної кромки робочих органів ґрунтообробних машин представлена на рисунку 1.1. [19].

а) - контроль ширини затилкової фаски; б) - контроль товщини різальної кромки.

Рисунок 1.1 - Схема методу контролю різальної кромки робочих органів ґрунтообробних машин

Проекти групових технологічних процесів виготовлення, відновлення та зміцнення робочих органів перспективних ґрунтообробних машин розробляли для лап культиваторів вітчизняного та зарубіжного виробництва, для нового культиватора для передпосівного обробітку ґрунту КВАНТ-12, створеного в ННЦ "ІМЕСГ", а також для лемешів плугів та дисків важких борін.

Розроблені технологічні процеси є груповими, ступінь деталізації опису технологічних процесів – маршрутно–операційний.

Пропозиції з удосконалення технологічного процесу відновлення та зміцнення лап культиваторів розробляли на основі результатів лабораторно-польових досліджень, режимів зварювання і нанесення зміцнюючих покриттів та рекомендацій експлуатаційників-виробників сільськогосподарської продукції.

Технологічну документацію на виготовлення, відновлення та зміцнення робочих органів розробляли у відповідності до вимог СОУ 29.3-37-186:2004 [20].

Виготовлення експериментального зразка установки для прискорених випробувань сталевих зразків із зміцненими поверхнями на абразивне зношування проводили за розробленими ескізами в умовах експериментальної ділянки лабораторії із залученням спеціалістів із науково-експериментального відділу ННЦ "ІМЕСГ". Установку виготовлено із додержанням чинних норм безпеки "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" та "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" [21, 22].

Техніко-економічне обґрунтування способів відновлення та зміцнення робочих органів виконували за типовим економічним розрахунком собівартості відновлення деталей, враховували також рівень довговічності, що характеризує ресурс деталей (нової та відновленої).

При розробці інноваційного проекту створення ділянки з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин обґрунтовували: типи сільськогосподарських підприємств, які спроможні реалізувати цей проект; номенклатуру та характеристику деталей, що підлягають відновленню і зміцненню на ділянці, а також вимоги до ремфонду; режим роботи виробництва та його річну продуктивність.

Крім того, в інноваційному проекті більш змістовно обґрунтовували його технологічну частину з наведенням схем технологічних процесів та плану розміщення устаткування, а також приводили розрахунок економічної ефективності відновлення і зміцнення робочих органів.

Кресленики оснащення для виконання основних технологічних операцій виконували у відповідності до вимог ЄСКД.

Звіт про науково-дослідну роботу виконували згідно з вимогами ДСТУ 3008-95 [23].

2 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1 Розроблення номенклатури робочих органів перспективних ґрунтообробних машин

Номенклатура робочих органів перспективних ґрунтообробних машин вітчизняного і зарубіжного виробництва представляє собою перелік деталей, які найшвидше зношуються в результаті абразивної дії середовища, тобто в процесі виконання свого функціонального призначення в робочому стані безпосередньо контактують з ґрунтом. До переліку для подальших досліджень були включені лемеші плугів (долотоподібні та трапецієвидні), лемеші передплужників, долота, косинки, польові дошки, грудинки полиць, полиці, лапи культиваторів та диски важких борін.

При цьому враховано наявність на ринку України значної кількості ґрунтообробної техніки зарубіжних фірм, таких як Lemken, Kverneland, Rabewerk, Gregoire-Besson, Bellota, Horsch-Агросоюз та інші.

До номенклатури робочих органів включено деталі, відновлення яких технічно можливе та економічно доцільне. Тому з цього переліку зазначених деталей вибрано насамперед чотири групи робочих органів. Це група лемешів плугів, група лемешів передплужників, група носків (вістря, долота) та група польових дощок для плугів Lemken, Kverneland, Rabewerk, Gregoire-Besson. Крім того до номенклатури включені лапи культиваторів та диски важких борін, які найбільш поширені в експлуатаційників. Номенклатура робочих органів, що підлягають відновленню, наведена у додатку Б.

2.2 Обґрунтування вимог до ремонтного фонду та граничних меж зношень робочих органів

Для визначення можливості відновлення робочих органів першочергово проводять операцію дефектування. При цьому деталі розділяють на такі,

що придатні до подальшої експлуатації, придатні і потребують ремонту та такі що підлягають вибракуванню. На дефектацію деталі повинні поступати очищеними від залишків ґрунту та рослинних решток, а також від слідів корозії, яка може утворюватися в наслідок тривалого зберігання поза накриттям чи будівлею.

Відновленню підлягають деталі не придатні для подальшої експлуатації, що досягли граничних меж зношення.

Робочі органи зберігають роботоздатний стан до тих пір, поки значення їх конструктивних параметрів забезпечують виконання функціонального призначення в допустимих межах відхилень, відповідно до вимог нормативно-технічної та конструкторської документації. Кожний робочий орган має декілька критеріїв граничного стану.

Основні змінні параметри робочих органів, наслідки їх змін, шифри параметрів та граничного стану наведені в таблиці 2.1.

Шифри та основні змінні параметри лемешів плугів та лап культиваторів, шифри їх граничного стану показані на рисунках 2.1 – 2.3.

Деформація або поломка робочих органів Π_1 реєструється в протоколі як граничний стан Γ_1 тільки у випадках, якщо це відбувається внаслідок недостатньої міцності деталі. При випадковому або аварійному випадку (порушенні правил та умов експлуатації, наїзди на сторонні предмети) деталі замінюються на нові, і відлік наробітку ведеться заново. Якщо поломка відбулася, то фіксуються дані щодо лінійного стану Γ_9 . В протоколі вказується кількість деталей, які досягли таких же величин зношень і вони вважаються граничними.

Ступінь підрізання кореневищ бур'янів лапами культиваторів залежить від двох параметрів, а саме Π_2 та Π_3 , які визначають збільшення радіусу r кромки леза та збільшення кута α загострення леза. В свою чергу зміна таких параметрів лез робочих органів призводить до збільшення тягового опору і призводить до перевитрат пального.

Для визначення граничних значень радіуса кромки леза r та кута загострення α в процесі випробувань періодично визначається ступінь підрізання кореневищ бур'янів згідно СОУ 74.3-37-155:2004 та СОУ 74.3-37-127:2004 [24,25].

Таблиця 2.1- Основні змінні параметри робочих органів, наслідки їх змін, шифри параметрів та граничного стану

Шифр параметра	Зміна параметру робочого органу	Наслідки зміни параметру	Шифр граничного стану
П ₁	Деформація або поломка	Відмова	Г ₁
П ₂	Збільшення радіусу r кромки леза	Зменшення підрізання кореневищ бур'янів	Г ₂
		Підвищення тягового опору	Г ₃
П ₃	Збільшення кута α загострення леза	Зменшення підрізання кореневищ бур'янів	Г ₂
		Підвищення тягового опору	Г ₃
		Зменшення глибини обробітку ґрунту	Г ₄
П ₄	Утворення затилкової фаски шириною S	Зменшення глибини обробітку ґрунту	Г ₄
		Підвищення нерівномірності глибини обробітку	Г ₅
		Підвищення тягового опору	Г ₃
П ₅	Лінійний знос по довжині деталі ΔL	Зменшення глибини обробітку ґрунту	Г ₄
		Підвищення інтенсивності зношування корпусних та прилеглих деталей	Г ₆
		Зменшення глибини приорювання рослин	Г ₇
		Зменшення ширини захвату	Г ₈
П ₆	Лінійний знос по ширині деталі ΔH	Зменшення ширини захвату	Г ₈
		Підвищення інтенсивності зношування корпусних та прилеглих деталей	Г ₆
		Зменшення глибини обробітку ґрунту	Г ₄
		Зниження міцностних характеристик деталі	Г ₉
П ₇	Лінійний знос по товщині деталі ΔB	Підвищення інтенсивності зношування корпусних та прилеглих деталей	Г ₆
		Зниження міцностних характеристик деталі	Г ₉

Рисунок 2.1 - Шифри зміни параметрів та граничного стану лемешів

Рисунок 2.2 - Шифри зміни параметрів та граничного стану леза

Рисунок 2.3 - Шифри зміни параметрів та граничного стану лап культиваторів

При цьому з леза знімаються зліпки за допомогою свинцевої пластинки товщиною 0,5...0,7 мм та шириною 2 мм. Надалі зліпки при допомозі проектора збільшуються в 10 разів і вимірюється радіус кромки та кут загострення.

Таким же чином визначається затилкова фаска S. Граничним приймається значення параметрів, при яких підрізання не відповідає агротехнічним вимогам вказаних галузевих стандартів.

Граничний стан за тяговим опором ГЗ визначається за техніко-економічними міркуваннями з врахуваннями можливого зменшення продуктивності або перевитрат пального та обраховується за методикою, викладеною в СОУ 74.3-37-155:2004 [24].

Методика оцінки глибини обробітку оговорена в СОУ 74.3-37-155:2004 та СОУ 74.3-37-127:2004 [24,25].

Паралельно Г4, Г7 оцінюється вимірюванням глибини обробітку в польових умовах лінійкою. Граничним є значення, які не забезпечують агро-

технічні вимоги за глибиною та приорюванням рослин, в тому числі і при зношенні робочих органів до можливості контакту з ґрунтом прилеглих деталей (корпус). Такий стан оцінюється також і візуально.

Зменшення ширини захвату при лінійному зносі деталей за довжиною та шириною, що призводить до неповного покриття оброблених ділянок, забур'янення та зменшення врожайності, вимірюється лінійкою, також при цьому використовували методика за СОУ 74.3-37-155:2004 [24].

Для визначення доцільності відновлення робочих органів першочергово проводиться операція дефектування. При цьому деталі розділяються на такі, що придатні до подальшої експлуатації, придатні і потребують ремонту та такі що підлягають вибракуванню. На дефектацію деталі повинні поступати очищеними від залишків ґрунту та рослинних решток, а також від слідів корозії, яка може утворюватися в наслідок тривалого зберігання поза накриттям чи будівлею.

Відновленню підлягають деталі не придатні для подальшої експлуатації, що досягли граничних меж зношення.

Робочі органи зберігають роботоздатний стан до тих пір, поки значення їх конструктивних параметрів забезпечують виконання операцій процесу обробітку ґрунту в допустимих межах відхилень, відповідно до вимог нормативно-технічної та конструкторської документації. Але як показує практика, в більшості випадків робочі органи експлуатують до крайніх значень граничного стану, після чого їх відновлення буде вже технічно неможливим, тобто деталі будуть неремонтопридатними.

Тому важливо, щоб критерії граничного стану робочих органів при експлуатації кореспондувались з основними критеріями їх ремонтпридатності. Наприклад, не допускати зношування вітчизняних та імпортованих лемешів за шириною до розміру менше 90 мм від спинки лемеша, зношування лемеша за товщиною в районі кріплення першого гвинта – менше 4 мм, а товщину решти площі лемеша – менше 7 мм [26].

Дотримання цих умов експлуатування робочих органів дозволить своєчасно замінювати зношені деталі на нові або відновлені, що зведе до мінімуму відсоток вибракування зношених робочих органів та знизить витрати на придбання нових запасних частин.

2.3 Розроблення проектів групових технологічних процесів виготовлення, відновлення та зміцнення робочих органів перспективних ґрунтообробних машин

За результатами досліджень розроблені режими виконання основних технологічних операцій та проекти наступних технологічних процесів (додатки В, Г, Д і Е), в яких використанні ці режими:

1. Комплект документів на груповий технологічний процес виготовлення та зміцнення лап культиватора КВАНТ-12 05496135.02351.00002 Р
2. Комплект документів на груповий технологічний процес відновлення та зміцнення дисків важких борін 05496135.02351.00003 Р
3. Комплект документів на груповий технологічний процес відновлення та зміцнення універсальних стрілочастих лап культиваторів 05496135.02351.00004 Р
4. Комплект документів на груповий технологічний процес відновлення та зміцнення лемешів долотоподібних 05496135.02351.00005 Р.

На установку для одночасного загострення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин та на спосіб обробки отримано два патенти України. На спосіб відновлення лап культиватора отримано патент на корисну модель.

На конструкцію культиватора для передпосівного обробітку ґрунту КВАНТ-12 та конструкцію робочих органів оформлено 2 заявки на патенти України. Акт впровадження культиватора КВАНТ-12 наведений в додатку Ж.

Схема групових технологічних процесів відновлення, зміцнення та виготовлення дисків важких борін, лап культиваторів та лемешів представлена на рисунках 2.4-2.6.

Рисунок 2.4 - Схема технологічного процесу відновлення і зміцнення дисків важких борін

Рисунок 2.5 - Схема технологічного процесу відновлення і зміцнення лап культиваторів та лемешів плугів

Рисунок 2.6 - Схема технологічного процесу виготовлення та зміцнення лап до культиватора КВАНТ – 12

В технологічних процесах використані режимні показники електроерозійної обробки зразків із сталі 65 Г:

- робоча напруга – 45-55 В;
- сила струму – 250-400 А;
- швидкість обертання електрода-інструмента – 200 ± 10 об/хв.⁻¹;
- швидкість електроерозійної обробки – 0,2 м/хв = 12м/год;
- температура охолоджуючого середовища (рідини у ванні) - 10÷60 °С.

Режими точкового зміцнення електродами Т-590:

- сила струму – 180-210 А;
- діаметр утвореної точки – 24-28 мм;
- час наплавлення – 3-4 с.

На рисунку 2.7 показана лапа культиватора КВАНТ-12, виготовлена за розробленим технологічним процесом (захищена патентом України на корисну модель).

а)

б)

а) – лапа культиватора; б) – лапа зі стійкою

Рисунок 2.7 – лапа культиватора КВАНТ-12

На рисунку 2.8 показано долотоподібний леміш ПНЧС, відновлений та зміцнений за розробленим технологічним процесом.

а)

б)

а) – леміш ПНЧС; б) – леміш з обрізаною зношеною частиною і ремонтні вставки

Рисунок 2.8 – Леміш долотоподібний ПНЧС, відновлений та зміцнений за розробленим технологічним процесом

На рисунку 2.9 показані лапи культиватора, відновлені та зміцнені за розробленими технологічними процесами.

а)

б)

в)

а) – лапа для вітчизняного культиватора КПЭ (410 мм); б) – лапа культиватора «Finisher»; в) – лапа культиватора «Vario»

Рисунок 2.9 – Лапи культиватора, відновлені та зміцнені за розробленим технологічним процесом

На рисунку 2.10 показано диски важких борін, відновлені та зміцнені за розробленими технологічними процесами

а)

б)

в)

г)

а) диск до борони «АКРІЛ»; б) ремонтна вставка до диска борони «АКРІЛ»; в) диск до борони БДТ; г) ремонтна вставка до диска борони БДТ
Рисунок 2.10 – Диски важких борін, відновлені та зміцнені

2.4 Удосконалення технологічного процесу відновлення та зміцнення лап культиваторів

Виходячи із потреб і побажань окремих споживачів сільськогосподарської продукції та техніко-економічного обґрунтування розроблений технологічний процес відновлення та зміцнення лап культиваторів було вдосконалено шляхом розширення номенклатури культиваторних лап з шириною захвату до 440 мм за рахунок збільшення геометричних розмірів виготовлених ремонтних вставок.

Такий підхід обумовлений тим, що в процесі виконання технологічних операцій обробітку ґрунту спостерігається зменшення лез лап культиватора за розміром Δl (рис. 2.11) і затуплення їх різальної кромки, що є основними параметрами зміни геометрії різальних елементів.

Практика показує, що в більшості випадків вибраковування деталей з різальними елементами відбувається за рахунок затуплення різальної кромки (збільшення її радіусу) до граничних значень. Для контролю ступеню затуплення однорідних різальних елементів використовують параметри (рис. 2.11): ширину затилкової фаски S та товщину ріжучої кромки h_z на відстані z , за якими

Δl – лінійне зношування;

S - ширина затилкової фаски;

h_z - товщина ріжучої кромки;

z – відстань між значенням лінійного зношування та товщини ріжучої кромки;

γ_0 - кут клину

Рисунок 2.11 - Схема характеру зношування різальних елементів лап культиваторів

можна опосередковано оцінити радіус різальної кромки. Характер зносу передньої грані різальних елементів визначають по величині кута клину γ_0 .

Не менш важливим параметром різального елемента є його геометрія за довжиною ріжучої кромки, характер зміни якої у випадку стрілкової лапи культиватора наведено на рис. 2.12.

Рисунок 2.12 - Зміна геометричних параметрів стрілкової лапи культиватора в процесі роботи

Негативний вплив інтенсивного абразивного зношування приводить до зміни ширини захвату лапи з L до L_1 та до зменшення і навіть від'ємних значень коефіцієнта перекриття робочих органів на ґрунтообробному агрегаті. При цьому також відбувається і зменшення висоти підйому шару ґрунту за рахунок зменшення висоти крила лапи з початкової h до h_1 , яке знижує якість кришення ґрунту.

На рисунку 2.13 зображено ескіз розробленої плоскорізної лапи з шириною захвату 440 мм.

Рисунок 2.13 – Ескіз плоскорізної лапи з шириною захвату 440 мм

2.5 Розроблення креслеників та виготовлення експериментальних зразків оснащення до технологічних процесів виготовлення та відновлення робочих органів перспективних ґрунтообробних машин

Для реалізації розроблених технологічних процесів виготовлення, відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин спроектовано та виготовлено спеціальні пристосування, які застосовували в технологічних операціях обрізування зношених частин, зварювання ремонтних вставок з остовом, електроерозійної обробки різальних частин.

Зокрема це пристосування для виготовлення лап до культиватора КВАНТ-12, яке показано на рисунках 2.14 – 2.18.

Рисунок 2.14 - Пристосування для свердління отворів в напівпідшв

Рисунок 2.15 - Пристосування для свердління отворів в крилі лапи

Рисунок 2.16 - Пристосування для зварювання двох крил лапи

Рисунок 2.17 - Пристосування для зварювання напівпідшв

Рисунок 2.18 - Пристосування для приварювання підшви до стійки

2.6 Лабораторно-польові випробування робочих органів перспективних ґрунтообробних машин, випробування та впровадження технологічних процесів з оснащенням

Для проведення лабораторно-польових випробувань, згідно проектів технологічних процесів виготовлено та зміцнено лапи культиватора КВАНТ-12 в кількості 40 шт.

Лабораторні випробування підтвердили роботоздатність оснащення та забезпечення необхідної точності в розміщенні отворів та при з'єднанні складових частин.

В результаті польових випробувань в умовах ПП «Агроєкологія» встановлено, що відновлені та зміцнені робочі органи виконують своє функціональне призначення та в процесі експлуатації самозагострюються. Наробіток відновлених лап культиваторів становив близько 60 га при їх придатності до подальшої експлуатації

Лемеші плугів пройшли державні випробування в умовах УкрНДПВТ ім. академіка Л.Погорілого. Випробування проводили для таких видів лемешів: новий загартований, зміцнений сормайтом, відновлений та зміцнений електроерозійною обробкою. Найкращі результати з граничним значенням зношення за шириною – 30 мм мають лемеші відновлені та зміцнені електроерозійною обробкою (див.рис.2.19).

1 – новий, загартований; 2 – відновлений, зміцнений сормайтом; 3 – відновлений та зміцнений електроерозійною обробкою

Рисунок 2.19 - Залежність зносу лемеша ПНЧС до граничного стану (L) від наробітку (Q)

Акти впровадженнь групових технологічних процесів виготовлення та зміцнення лап стрільчастих культиватора КВАНТ-12, зміцнених лемішних робочих органів та технології зміцнення робочих органів ґрунтообробної техніки наведено відповідно у додатках И, К і Л.

2.7 Виготовлення експериментального зразка установки для прискорених випробувань сталевих зразків із зміцненими поверхнями на абразивне зношування

На експериментальний зразок установки для прискорених випробувань сталевих зразків розроблені ескізи, згідно яких в умовах експериментальної дільниці лабораторії із залученням спеціалістів із науково-експериментального відділу ННЦ "ІМЕСГ" було виготовлено зразок установки для прискорених випробувань сталевих зразків із зміцненими поверхнями на абразивне зношування (див. рис. 2.20).

Рисунок 2.20 - Загальний вигляд установки для прискорених випробувань сталевих зразків із зміцненими поверхнями на абразивне зношування

Вона складається із електродвигуна 2, який розміщується на рамі 1 і приводить в рух вал 7 із абразивним кругом 8 через з'єднувальну муфту та редуктор 5. Зразок із покриттям 13 кріпиться на кронштейн 9 і фіксується гвинтом 14 та під дією навантаження 12 підводиться до абразивного круга 8. Для проведення порівняльних досліджень використовується стандартний лічильник обертів 6 і зразки за розмірами: довжина - 30-100 мм, ширина - 25-70 мм, товщина – 2-15 мм. У якості абразивного інструменту використовують шліфувальні круги ПП 63x20x20 24А 25-Н С16 К5Б 40 м/с за ГОСТ 23182-78.

Схема установки показана на рисунку 2.21.

1 – рама; 2 – електродвигун; 3 – вимикач; 4 – кожух муфти; 5 – редуктор; 6 – лічильник обертів; 7 – вал; 8 – абразивний круг; 9 – кронштейн кріплення зразка; 10 – стійка кріплення важеля до рами; 11 – важіль навантаження; 12 – вантаж; 13 – зразок; 14 – притискний гвинт.

Рисунок 2.21 – Схема установки для випробувань на абразивне зношування

Попередні випробування показали придатність установки для проведення прискорених випробувань зразків з нанесеними покриттями на стійкість проти абразивного зношення.

2.8 Розроблення інноваційного проекту створення дільниць з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин

Розроблено інноваційний проект створення дільниці з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин (додаток М), який передбачає створення таких районованих виробництв на базі ремонтних майстерень сільськогосподарських підприємств будь-якої форми власності, напрямку діяльності та потужності. Відновлення деталей на дільниці може бути організовано як для власних потреб господарства, так і для сторонніх замовників – сільськогосподарських підприємств в радіусі 50-60 км, що мають достатню кількість ґрунтообробної техніки.

В проекті наведена номенклатура і характеристика деталей, що підлягають відновленню на дільниці, описано режим роботи виробництва та його річна продуктивність.

Найбільшу увагу в проекті приділено організації виробничого процесу – викладено вимоги до ремфонду, наведено схеми технологічних процесів та опис операцій процесу, типовий план дільниці тощо.

В проекті наведено також строк реалізації роботи зі створення дільниці, типові етапи проведення робіт, вартість роботи та її виконавці, приведені приклади розрахунку собівартості відновлення деталей, річного економічного ефекту від реалізації інноваційного проекту та строку окупності інвестиційних вкладень.

При об'ємі інвестицій в реалізацію інноваційного проекту в розмірі 110-150 тис. грн. та об'ємі відновлення робочих органів різних найменувань як для власних потреб, так і для сторонніх замовників в розмірі до 2000 деталей на рік (при загальній потужності дільниці 4-5 тис. деталей) строк окупності капітальних вкладень складе від 1 до 1,5 років.

Типовий план дільниці з відновлення та зміцнення робочих органів наведено на рисунку 2.22.

1 – стелаж для ремфонду; 2 – стелаж; 3 – джерело живлення (типу ВДУ-506); 4 – стіл для електрозварювальних робіт (типу ОКС 7523); 5 – апарат для повітряно-плазмового різання ПРИ-L-60; 6 – компресор; 7 – стелаж; 8 – контейнер для металобрухту; 9 – джерело живлення (типу ВД-1202); 10 – установка для загострення та зміцнення робочих органів 01.10.016А; 11 – стелаж; 12 – верстат вертикально-свердлильний (типу 2Т 125 або 2М112); 13 – тумбочка для інструменту; 14 – верстак слюсарний з лещатами; 15 – верстат точильно-шліфувальний двохсторонній (типу 3К634); 16 – стелаж для готових деталей; 17 - екран захисний

Рисунок 2.22 – Типовий план ділянки з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин

2.9 Економічна ефективність відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин

Розрахунок доцільності відновлення робочих органів на ділянці для сільськогосподарських виробників з урахуванням їх транспортних витрат на

перевезення ремфонду можна провести виходячи із загального виразу визначення ціни відновленої деталі:

$$C_{\text{в}} = C_{\text{с}} + E_{\text{н}} \cdot K_{\text{п}}, \quad (2.1)$$

де $C_{\text{в}}$ - ціна відновленої деталі, грн.;

$C_{\text{с}}$ - собівартість відновлення, грн.;

$K_{\text{п}}$ - питомі капітальні витрати, грн.;

$E_{\text{н}}$ - нормативний коефіцієнт економічної ефективності, $E_{\text{н}} = 0,15$.

Враховуючи питомі планові накопичення $\Pi_{\text{н}}$ на підприємстві, що утримує ділянку, податок на додану вартість (20 %) та питомі транспортні витрати $C_{\text{тр.п.}}$ сільгоспвиробника, вираз (2.1) приймає вигляд:

$$C_{\text{в}} = 1,2(C_{\text{с}} + E_{\text{н}} \cdot K_{\text{п}} + \Pi_{\text{н}}) + C_{\text{тр.п.}} \quad (2.2)$$

При цьому приймаємо, що відновлення порівняно з новою деталлю буде ефективне при умові, що вартість відновлення не повинне перевищувати 70 % від вартості нової деталі $C_{\text{н}}$.

$$C_{\text{в}} \leq C_{\text{н}} \cdot 0,7. \quad (2.3)$$

Тоді вираз 2.2 прийме вигляд:

$$0,7C_{\text{н}} \geq 1,2(C_{\text{с}} + E_{\text{н}} \cdot K_{\text{п}} + \Pi_{\text{н}} + C_{\text{тр.п.}}), \quad (2.4)$$

Звідси загальні транспортні витрати $C_{\text{тр}}$ експлуатаційників повинні бути не більші:

$$C_{mp} \leq [0,7C_H - 1,2 \cdot (C_B + E_H \cdot K_n + P_H)] A_1, \quad (2.5)$$

де A_1 – об'єм деталей, що транспортуються на дільницю для відновлення, шт.

Така нерівність має місце при рівності ресурсу відновленої деталі P_B та нової деталі P_H . При нерівності ресурсів вираз 2.5 набуває вигляду:

$$C_{mp} \leq \left[0,7C_H - 1,2 \cdot \frac{P_H}{P_B} (C_B + E_H \cdot K_n + P_H) \right] A_1 \quad (2.6)$$

Цей вираз дає можливість розрахунковим шляхом визначити доцільність транспортування деталі на дільницю для відновлення та з відновлення.

Для розрахунку економічної ефективності відновлення зношених деталей для дільниці і виробника сільськогосподарської продукції доцільно використовувати наступні залежності:

Для дільниці (при відновленні деталей для власних потреб):

$$E = \left[\left(C_H + \frac{C_{H.mp}}{A_1} \right) - \frac{P_H}{P_B} (C_B + E_H \cdot K_n) \right] \cdot A_1, \quad (2.7)$$

де E - економічний ефект, грн.;

A_2, A_1 - відповідно об'єми постачання нових деталей та загальний об'єм відновлення деталей на дільниці ($A_2 = A_1 = A$)

Для дільниці (при відновленні деталей для сторонніх виробників):

$$E = (C_B - C_B) \cdot A \quad (2.8)$$

Для виробника сільгосппродукції продукції, що замовляє дільниці відновлення своїх деталей:

$$E = \left[\left(\Pi_H + \frac{\Pi_{H.mP}}{A_1} \right) - \left(\frac{\Pi_{B.mP}}{A_2} + 1,2 \cdot \frac{P_H}{P_B} (C_B + E_H \cdot K_{II} + \Pi_H) \right) \right] \cdot A \quad , \quad (2.9)$$

Методом збору інформації та обробки статистичних даних визначені витрати на транспортування деталей виробником сільськогосподарської продукції на відновлення. Графічна залежність витрат від радіусу обслуговування приведено на рисунку 2.23.

Рисунок 2.23 - Графічна залежність транспортних витрат від радіусу обслуговування дільниць

Транспортні витрати можна зменшити шляхом збільшення кількості перевезених деталей на дільницю з відновлення робочих органів, тоді:

$$B = \Pi_{\epsilon} + \frac{T \cdot B_3}{n} + \frac{2 \cdot R \cdot B_1 \cdot B_2}{n} + \frac{2 \cdot R \cdot B_3}{V \cdot n} \quad , \quad (2.10)$$

де В – вартість відновленої деталі із урахуванням транспортних витрат, грн.;

C_6 - ціна відновленої деталі, грн.;

T - час підготовки до поїздки, год;

B_3 - вартість люд./год експедитора, грн.;

n - кількість транспортуючих деталей на відновлення;

R - радіус обслуговування ділянки з відновлення робочих органів, км;

B_1 - вартість пального на один кілометр, грн.;

B_2 - вартість одного літра пального, грн.;

V - середня швидкість автомобіля, який здійснює перевезення, км/год.

Наприклад, для лемешів середня ціна відновлення C_6 складає 50 грн. Приймаючи, що $T = 2$ год, $B_3 = 20$ грн., добуток B_1 і B_2 - 1,1 грн. та $V = 40$ км/год для перевезення лемешів кількістю 1, 2, 5, 10, 50 штук на радіус обслуговування ділянки з відновлення робочих органів з 1 до 60 км вартість буде змінюватись з лінійною залежністю. На рисунку 2.24 представлені залежності вартості відновлених лемешів (для 1, 2, 5, 10, 50 шт.) для господарства від радіусу обслуговування ділянки.

1 – для одного лемеша: $y=3,200x+90,0$; 2 – для двох лемешів:
 $y=1,600x+70,0$; 3 – для п'яти лемешів: $y=0,64x+58,0$; 4 – для десяти лемешів:
 $y=0,32x+54,0$; 5 – для п'ятдесяти лемешів $y=0,07x+50,3$

Рисунок 2.24 - Залежності вартості відновлених лемешів (для 1, 2, 5, 10, 50 шт.) для господарства від радіусу обслуговування ділянки з відновлення робочих органів

Вартість відновлення після статистичної обробки представлено у вигляді рівняння регресії, яке описується степеневою функцією із коефіцієнтом детермінації 0,97:

$$B = C_{\text{г}} + \frac{120}{n} \cdot L^{0.081} \quad (2.11)$$

В таблиці 2.2 наведено розрахунок економічної ефективності відновлення і зміцнення для групи робочих органів ґрунтообробної техніки фірми Lemken.

Таблиця 2.2 - Розрахункова таблиця економічної ефективності відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробної техніки фірми Lemken

Статті витрат	Робочі органи			
	Леміш плуга	Леміш перед-плужника	Носок до лемеша плуга	Польова дошка
Ціна нової деталі, $C_{\text{г}}$, грн.	270	180	69	288
Собівартість відновлення (виготовлення) деталі, C , грн.	74,23	49,21	42,85	72,95
Нормативний коефіцієнт економічної ефективності, $E_{\text{н}}$	0,15	0,15	0,15	0,15
Капітальні витрати, K , грн.	3,78	2,65	1,74	1,13
Транспортні витрати, T , грн.	4,42	2,92	4,29	3,3
Планові накопичення, Π , грн.	8,85	5,84	8,57	6,59
Ціна відновлення деталі, грн	91,28	60,62	57,45	83,97
Економічний ефект, E, грн.	178,72	119,38	11,55	204,03

ВИСНОВКИ

1 Розроблено номенклатуру робочих органів перспективних ґрунтообробних машин. До номенклатури робочих органів включено деталі, відновлення яких технічно можливе та економічно доцільне, а саме лемешів плугів та передплужників, вістря і долота лемешів, та група польові дошки для плугів Lemken, Kverneland, Rabewerk, Gregoire-Besson. Крім того, до номенклатури включені лапи культиваторів та диски важких борін вітчизняного та зарубіжного виробництва, які найбільш поширені в експлуатаційників

2 Визначено параметри робочих органів, що змінюються в процесі експлуатації (критерії граничного стану), наслідки зміни цих параметрів для якісного обробітку ґрунту, та обґрунтовано вимоги до ремонтного фонду робочих органів, що дозволить операторам вчасно замінювати зношені деталі, придатні до відновлення на нові з забезпеченням виконання заданих параметрів ґрунтообробки.

3 Розроблено проекти групових технологічних процесів виготовлення, відновлення та зміцнення робочих органів перспективних ґрунтообробних машин та удосконалено технологічний процес відновлення та зміцнення лап культиваторів з шириною захвату 420 мм.

4 Розроблено кресленики оснащення до технологічних процесів відновлення робочих органів перспективних ґрунтообробних машин та виготовлено експериментальні зразки оснащення .

5 Проведено випробування технологічних процесів з оснащенням та лабораторно-польові випробування робочих органів перспективних ґрунтообробних машин. Встановлено, що технологічні процеси з оснащенням придатні до використання при відновленні лемешів плугів, лап культиваторів та дисків важких борін. В результаті випробувань в умовах ПП «Агроекологія» встановлено, що відновлені та зміцнені за розробленими технологічними процесами робочі органи виконують своє функціональне призначення та в

процесі експлуатації самозагострюються. Наробіток відновлених лап культиваторів встановив 60 га при їх придатності до подальшої експлуатації.

6 Вартісні показники відновлення та зміцнення робочих органів залежать від ціни відновленої деталі, їх кількості та віддалі до дільниці:

$$B = C_{\text{г}} + \frac{T \cdot B_3}{n} + \frac{2 \cdot R \cdot B_1 \cdot B_2}{n} + \frac{2 \cdot R \cdot B_3}{V \cdot n},$$

де B – вартість відновленої деталі із урахуванням транспортних витрат, грн.;

$C_{\text{г}}$ - ціна відновленої деталі, грн.;

T - час підготовки до поїздки, год;

B_3 - вартість люд./год експедитора, грн.;

n - кількість транспортуючих деталей на відновлення;

R - радіус обслуговування дільниці з відновлення робочих органів, км;

B_1 - вартість пального на один кілометр, грн.;

B_2 - вартість одного літра пального, грн.;

V - середня швидкість автомобіля, який здійснює перевезення, км/год.

Вартість відновлення після статистичної обробки представлено у вигляді рівняння регресії, яке описується степеневою функцією із коефіцієнтом детермінації 0,97:

$$B = C_{\text{г}} + \frac{120}{n} \cdot L^{0.081}, \text{ де } L = 2R$$

7 Розроблено інноваційний проект створення дільниць з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, який узагальнює досвід апробацій і впровадженнь технології відновлення і зміцнення лезових частин робочих органів електроерозійною обробкою та передбачає створення таких районо-

ваних виробництв в сільськогосподарських підприємствах будь-якої форми власності, різного напрямку і потужності. При об'ємі інвестицій в реалізацію інноваційного проекту в розмірі 110-150 тис. грн. та об'ємі відновлення робочих органів різних найменувань як для власних потреб, так і для сторонніх замовників в розмірі до 2000 деталей на рік (при загальній потужності дільниці 4-5 тис. деталей) строк окупності капітальних вкладень складе від 1 до 1,5 років.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- 1 Костецкий Б.И. Износостойкость деталей машин / Б.И. Костецкий. – Москва-Харьков: Машиз, 1950. – 168 с.
- 2 Крагельский И.В. Трение и знос / И.В. Крагельский – М.: Машиностроение, 1962 – 382с.
- 3 Хрущов М.М. Абразивное изнашивание / М.М. Хрущов, М.А. Бабичев. – М.: Наука, 1970. – 252 с.
- 4 Тененбаум М.М. Износостойкость и долговечность сельскохозяйственных машин / М.М. Тененбаум, С.Н. Шамшетов – Нукус: Каракалпакстан, 1986. – 150 с.
- 5 Сидоров С.А. Совершенствование конструкции и упрочнение дисковых рабочих органов / С.А. Сидоров // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – М., 2003. – №8 – С. 30-32.
- 6 Ефективність відновлення зношених деталей сільськогосподарської техніки / [Деревец І. С., Лосина М. С., Єна О. В., Черноіванов В. В.]. – К.: Урожай, 1990. – 88 с.
- 7 Тененбаум М.М., Жусин Б.Т. Об оценке остроты лезвий почворезущих рабочих органов.- Экспресс-информация. Сельскохозяйственные машины и орудия. М., ЦНИИТЭИтракторосельхозмаш, 1984, вып. 9,10.
- 8 Кобець А.С., Кобець О.М., Пугач А.М. Польові дослідження стрілочастих лап, оснащених елементами локального зміцнення // Вісник Дніпропетровського аграрного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал. №2: Сучасні проблеми землеробської механіки: спеціальний випуск. – 2009. – С. 31-35.
- 9 Бойко А.В., Пришляк В.М., Яропуд В.М., Лопата Т.В. Умови експлуатації, основні причини виходу з ладу та напрямки підвищення зносостійкості ріжучих елементів робочих органів сільськогосподарських машин // Нау-

ковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип 144. частина 4. – С. 200 – 208.

10 Денисенко М.І., Войтюк В.Д. Підвищення експлуатаційної надійності деталей робочих органів ґрунтообробних машин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 166, частина 1. Серія «Техніка та енергетика АПК». – С. 274-284.

11 Солових Є.К., Солових А.Є., Ворона А.В. Вибір матеріалу для зміцнення робочих органів деталей сільськогосподарської техніки // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація : загальнодержавний міжвідомчий науково-техн. зб. – Кіровоград: КНТУ, 2011. – Вип. 24. Част. II. – С.23.

12 Литовченко Н.Н., Куликов В.Н. Электродуговое упрочнение деталей нанесением металлокерамических покрытий. // Машино-технологическая станция. – 2011. - №4. – С. 50-51.

13 Провести дослідження, розробити технологічні процеси та оснащення для відновлення та підвищення довговічності деталей сільськогосподарської техніки застосуванням зміцнюючих матеріалів (40.05-033/01Ф). Звіт про НДР (заключний) ННЦ "ІМЕСГ" УААН, керівник роботи Василенко М.О., № держреєстрації 0106U011553. Глеваха, 2010. – 73 с.

14 Василенко М.О., Буслаєв Д.О., Матвійченко В.С. Покращення ресурсних показників відновлених робочих органів ґрунтообробних машин // Механізація і електрифікація сільського господарства // Міжвідомчий тематичний науковий збірник.- Вип. №96.-Глеваха,-2012р. -С. 533-541.

15 Василенко М.О., Буслаєв Д.О., Матвійченко В.С. Перспективи підвищення ресурсу відновлених дискових робочих органів конструктивно-технологічними методами // Механізація і електрифікація сільського господарства // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Вип. №95.-Глеваха,-2011р. -Ст. 222-230.

- 16 Патент України на винахід № 97874 Спосіб електроконтактного оброблення деталей.
- 17 Патент України на винахід № 97298 Установка для електроконтактного оброблення деталей.
- 18 ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення
- 19 Техническая диагностика в сельському хозяйстве. Морозов А.Х.- Москва "Колос", 1979.-207с.
- 20 СОУ 29.3-37-186: 2004 Порядок розроблення, погодження і затвердження технологічної документації на відновлення деталей сільськогосподарської техніки.
- 21 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок/ Управление техники безопасности и промышленной санитарии Минэнерго СССР – 20е издание, переработанное и доп. М.: Энергоатомиздат, 1989 г. – 144с.
- 22 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей / Киев, Министерство топлива и энергетики Украины - 2006.
- 23 ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.
- 24 СОУ 74.3-37-155:2004 Випробування сільськогосподарської техніки. Машина і знаряддя для обробітку ґрунту. Методи випробування.
- 25 СОУ 74.3-37-127:2004 Випробування сільськогосподарської техніки. Машина і знаряддя для просапних культур. Методи випробування.
- 26 Василенко М.О., Кононогов Ю.А., Матвійченко В.С.. Вибракувальні ознаки та граничні межі зношення лемешів плугів з врахуванням придатності до відновлення // Механізація і електрифікація сільського господарства // Міжвідомчий тематичний науковий збірник.–Вип. № 98. Глеваха,-2013.–С. 333-339

ДОДАТОК А

ЗВІТ
ПРО ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
“Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”
(ННЦ “ІМЕСГ”)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ННЦ “ІМЕСГ”,
д-р техн. наук, академік НААН
_____ В.Адамчук
“_____” _____ 2013 р.

**ЗВІТ
ПРО ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ**

Розробити технологічні процеси та оснащення для відновлення і зміцнення робочих органів перспективних ґрунтообробних машин з підвищеним ресурсом
(34.00.00.03П)

Зав. лабораторії
відновлення зношених
деталей, канд. техн. наук

М.Василенко

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ

Найменування суб'єкта господарської діяльності

Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» (ННЦ «ІМЕСГ»)

Дата початку розробки 2011 р., січень

Дата закінчення розробки 2013 р., грудень

Призначення, галузь використання, стислий опис ОГД

Аналіз умов експлуатації перспективної ґрунтообробної техніки показує, що вітчизняні робочі органи мають низький ресурс порівняно з провідними зарубіжними фірмами (такими як Лемкен, Квернеланд та інш.), які для підвищення надійності робочих органів зміцнюють їх гартуванням або нанесенням зносостійкого матеріалу, при цьому твердість робочої поверхні становить 50-60 HRC, а наробіток в 2-3 рази вищий ніж у вітчизняної техніки.

Об'єктом господарської діяльності є нові технологічні процеси з оснащенням для відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробної техніки вітчизняного та імпортного виробництва, які призначені для використання на ремонтних підприємствах АПК України будь-якого рівня. Технологія передбачає локальне нанесення зміцнюючих матеріалів в місцях найінтенсивнішого зношення робочих органів з одночасним загостренням їх лезв'їйної часті.

Ключові слова: ВІДНОВЛЕННЯ, ВИПРОБОВУВАННЯ, ЗАСОБИ ОСНАЩЕННЯ, ЗМІЦНЕННЯ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, ПАТЕНТИ, РЕСУРС, РОБОЧІ ОРГАНИ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС.

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Зав. лабораторії, керівник НДР	М.Василенко
Старш. наук. співробітник	Ю.Кононогов
Наук. співробітник	В.Матвійченко
Молодш. наук. співробітник	В.Рязанцев
Молодш. Наук. співробітник	А.Калінін
Технік	О.Ткач
Зав. патентною групою	В.Мойсеєнко

ЗМІСТ

Основна частина.....	5
1 Визначення патентоспроможності ОГД(новизни, винахідницького рівня та промислової придатності).....	5
1.1 Форма А.1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу.....	5
1.2 Форма А.1.2 Інша науково-технічна документація, відібрана для подальшого аналізу.....	5
1.3 Форма А.1.4 Техніко - економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення.....	9
1.4 Форма А.1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД.....	14
2 Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової придатності.....	15
2.1 Динаміка патентування.....	16
2.2 Взаємне патентування щодо ОГД, його складових частин.....	16
2.3 Документи аналоги.....	16
2.4 Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності.....	17
3 Виявлення порушення щодо прав власників охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності.....	17
Узагальнені висновки за результатами патентних досліджень.....	17
Додаток А.1 Завдання на проведення патентних досліджень.....	19
Додаток Б.1 Регламент пошуку.....	21
Додаток В.1 Довідка про пошук.....	23

ОСНОВНА ЧАСТИНА

1 Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня та промислової придатності)

Форма А.1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу

ОГД, його складові частини	Документи на об'єкти промислової власності	
	Бібліографічні дані	Відомості щодо їхньої дії
1	2	3
Робочі органи ґрунтообробних машин і способи, пристрої, технології їх зміцнення, відновлення і випробовування	<p>Пат. 222335, НДР, МПК С 21D 1/34, С 21D 1/78 Спосіб поверхневої обробки деталей з застосуванням комбінації процесів термообробки і способів дифузійного насичення поверхні. Спосіб локальної хіміко-термічної обробки валів, при якому до поверхні деталі, що обертається, підводять контртіло, після чого в місці контакту поверхня розігрівається до дифузійно-активної температури. Особливістю способу є прискорення дифузії в порівнянні з відомими способами обробки РЖ 15И “Металловедение и термическая обработка”, № 3, 1986.</p>	22.12.83
	<p>А.с. № 1435655, СРСР МПК С 23С 8/00, С 21D 1/78, Платкін В.П. Спосіб обробки сталевих деталей, при якому проводять цементацію поверхні електричною дугою між вугільним електродом і поверхнею виробу, який знаходиться в охолоджувальній рідині і є 2-м електродом. Струм – промислової частоти, напруга –7 – 10 В, сила струму 50 – 200 А. Спосіб дозволяє інтенсифікувати процес цементації і підвищити поверхневу твердість деталі. РЖ 15И “Металловедение и термическая обработка”, № 7, 1989.</p>	16.09.86
	<p>А.с. № 1627588, СРСР МПК С 23С 10/08, Годелшин К.Г. Спосіб зміцнення поверхні сталевих виробів, який дозволяє скоротити час обробки в 5 разів і підвищити мікротвердість в 1,2 рази, зносостійкість поверхні в 2,1 – 2,5 разів. Для цього подають до поверхні насичаючу масу, яка містить чотирихлористий вуглець і подальшу її обробку притиром. Масу подають в рідкому виді через капілярні канали притира. РЖ 14Б “Технология и оборудование механосборочного производства”, № 8, 1991</p>	07.12.88

Продовження форми А.1.1

1	2	3
	<p>Патент 2025538 РФ МПК С 23С 8/00 Загорський В.К. та інші.</p> <p>Спосіб хіміко-термічної обробки сталей з метою зміцнення деталей, при якому поверхню виробів нагрівають до плавлення електричною дугою зворотньої полярності вугільним електродом, охолоджують до температур фазових перетворень та здійснюють пластичну деформацію зони нагріву інструментом, що охолоджується.</p> <p>РЖ 15И “Термічна і хіміко-термічна обробка металів і сплавів”, №2, 1996 р.</p> <p>Патент 2048649 РФ МПК Е 21В 10/22, F 16С 19/00 Панін В.Е., Колубаєв А.В., Сізова О.В. та інші. СКБ по долотах (м. Самара), Інститут фізики міцності і матеріалознавства СО РАН</p> <p>1. Спосіб зміцнення поверхні опори ковзання бурового долота, який включає цементацію поверхні, борування, гартування і отпуск, відрізняється тим, що з метою отримання твердого зносостійкого покриття з демпфіруючою структурою, борування здійснюють в дві стадії: спочатку при 840-860°C, потім підвищують температуру до 900-920°C і витримують при ній, при цьому формується багаточасточкова структура покриття, в якій гемоборид заліза F₂B і борний цементит з взаємопроникаючими зубами розміщені на цементованому шарі.</p> <p>2. Спосіб по п.2, відрізняється тим, що борування проводять сумішшю наступного складу, мас.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - карбід бору – 40-70 - модифікуюча суміш 10-30, - решта графіт або окис алюмінію, або окис алюмінію і порошок заліза, або порошок заліза і графіт в рівних між собою співвідношеннях в обох випадках. <p>Електронний ресурс (Yandex), http://ru-patent.info/20/45-49/2048649.html</p> <p>Патент 2061064 РФ МПК С 21D 9/04 Кулагін І.Д., Борзов А.П. Філіал Всеросійського заочного інституту інженерів залізничного транспорту, м. Воронеж</p> <p>Спосіб зміцнення хрестовин із аустенітної марганцевистої сталі, який полягає в науглецюванні деталі вугільною дугою зворотньої полярності відрізками в вигляді плям та смуг. Для отримання рівної поверхні обробку здійснюють з флюсом.</p>	<p>30.12.1994</p> <p>20.11.1995</p> <p>27.05.1996</p>

Продовження форми А.1.1

1	2	3
	<p>А.С. 1804149 СРСР МПК С 23С 8/52 Загорський В.К., Загорський А.В. Уфимський нафтовий інститут</p> <p>Спосіб зміцнення сталевих виробів, при якому нагрівають поверхню виробу до температури плавлення електричною дугою зворотньої полярності дисковим вугільним електродом з переміщенням зони нагріву з швидкістю 6-10 м/хв.</p> <p>Патент 2197557 РФ МПК С 23С 8/66, С 23С 24/00, В 23Р 6/00 Надолський В.О., Жиганов В.І., Наумчев С.Б. та інші. Ульяновська державна сільськогосподарська академія</p> <p>Спосіб поверхневої обробки маловуглецевої сталі, що містить в собі дифузійне насичення поверхневого шару, нагрів поверхні та охолодження, який відрізняється тим, що одночасно з науглецюванням здійснюють механічну обробку поверхні робочим інструментом, через який пропускають струм силою 450 – 650 А</p> <p>Заявка 102004029526 Німеччина МПК С 23С 14/12, С 23С 14/34 Robert Bosch Gmb H, Snhneider Gunter, Schattke Alexander, Feuerfeil Rainer</p> <p>Пристрій для осадження вуглецю, призначено для науглецювання поверхонь сталевих деталей, включає до себе анод, катод, який складається із вуглецю, джерело імпульсної енергії та два пристрої збудження процесу науглецювання.</p> <p>Процес науглецювання здійснюється шляхом іонного насичення поверхневого шару металу. РЖ 14Б. Технология и оборудование механосборочного производства. 2007, № 6.</p> <p>Пат. 26308, Україна, МПК G01N 3/56. Котречко О. О.; Войтюк В. Д. – № u200705701, заявл. 23.05.2007, опубл. 10.09.2007, Бюл. № 14.</p> <p><u>Спосіб випробування робочих органів ґрунтообробних машин на абразивне зношування</u>, що включає випробування навантажених зразків робочих органів в абразивному середовищі, який відрізняється тим, що випробовувані робочі органи встановлюють на поперечинах, які обертаються в бочкоподібному корпусі установки з абразивним середовищем у вигляді необхідного виду ґрунту, з забезпеченням відповідності умовам експлуатації робочих органів ґрунтообробних машин.</p>	<p>20.01.1999</p> <p>27.01.2003</p> <p>12.01.2006</p> <p>23.05.2007 Тимчасово припинено</p>

Продовження форми А.1.1

1	2	3
	<p>Патент 28801 Україна МПК С 04В 35/26 Алімов В.І. Донецький національний технічний університет Склад електрода для електродугового зміцнення низькотемпературною плазмою, що містить графіт, який відрізняється тим, що додатково містить інертні добавки, легуючі добавки у вигляді металевих порошків і/або порошків фероматеріалів і зв'язуючі речовини при наступному співвідношенні інгредієнтів, мас.</p> <ul style="list-style-type: none"> - фероматеріалів 35 – 40 - інертні добавки 3 – 10 - зв'язуючі речовини 3 – 5 - графіт 50 – 59 <p>Промислова власність, № 21, 2007</p> <p>Пат. 87185, Україна, МПК А01В 33/00. Бабицький Л. Ф.; Тарасенко В. І.; Москалевич В. Ю. – № а200708946, заявл. 03.08.2007, опубл. 25.06.2009, Бюл. №12. Спосіб зміцнення леза, що включає нанесення на робочу поверхню його основи зносостійкого матеріалу, який відрізняється тим, що після нанесення на основу леза шару зносостійкого матеріалу останні прогривають до пластичного стану і з'єднують між собою шляхом механічного ударного впливу з взаємопроникненням шарів і зміною форми леза.</p> <p>Пат. 82815, Україна, МПК С23С 24/00. Мазанко В. Ф.; Храновська К. М.; Погорелов О. Є.; Стаценко В.М.; Іващенко Є. В.; Бевз В. П. – № а200709293, заявл. 15.08.2007, опубл. 12.05.2008, Бюл. №9. Спосіб зміцнення поверхонь тертя деталей, який полягає в тому, що наносять порошковий матеріал на поверхню деталі, нагрівають її прямим пропусканням електричного струму, здійснюють підпресовку шару порошкового матеріалу, який відрізняється тим, що використовують матеріал з температурою плавлення, яка є вищою за температуру плавлення деталі, а підпресовку шару порошкового матеріалу здійснюють одночасно з пропусканням імпульсів електричного струму від зовнішнього джерела, створюючи багатократний тиск на поверхню до забезпечення рівномірного та повного проникнення порошку у деталь.</p> <p>Заявка 95111029 РФ МПК С 23С 08/70 Ожередов А.Д., Победоносцев В.М. Спосіб зміцнення поверхні сталевих деталей, який забезпечується формуванням на поверхні шару, що містить карбіди бора. Наносять шар, що містить бор, здійснюють місцевий нагрів відрізка поверхні з нанесеним шаром, запалюючи дугу постійного струму між цим відрізком і вугільним електродом.</p>	<p>19.07.2007</p> <p>03.08.2007 діє</p> <p>15.08.2007 діє</p> <p>20.04.2008</p>

Кінець форми А.1.1

1	2	3
	<p>Пат. 35334, Україна, МПК G01N 3/56. Котречко О. О.; Войтюк В. Д.; Лопатько К. Г.; Похиленко Г. М. – № u200805144, заявл. 21.04.2008, опубл. 10.09.2008, Бюл. № 17.</p> <p><u>Установка для випробування робочих органів ґрунтообробних машин на зношування</u>, що містить раму, на якій змонтовані бункер для ґрунту, електродвигун і черв'ячний редуктор, кінематично зв'язаний через муфту з'єднання і підшипниковий вузол з вертикальною опорною стійкою, яка відрізняється тим, що на вертикальній опорній стійці, виконаній з можливістю обертального руху навколо своєї осі, закріплені дві поперечини, на яких встановлені дві лапи культиваторів і два лотки, з можливістю розпушування ґрунту в бункері і подальшого його загортання та ущільнення, а як абразив бункер містить необхідного типу ґрунт.</p> <p>Пат. 88755, Україна, МПК C23C 4/18. Дубовий О. М.; Янковець Т. А.; Карпеченко А. А.; Жданов О. О. – № a200902658, заявл. 23.03.2009, опубл. 10.11.2009, Бюл. №21.</p> <p><u>Спосіб нанесення покриттів</u>, що включає напилення матеріалу на основу з наступною термообробкою, що забезпечує проявлення наномасштабного ефекту, який відрізняється тим, що напилені покриття нагрівають до температури початку рекристалізації матеріалу покриття або одного із його компонентів, витримують протягом 0,5-10 хвилин з наступним охолодженням до температури навколишнього середовища зі швидкістю, яка унеможливорює перехід до крупнозернистого стану.</p>	<p>21.04.2008 Тимчасово припинено</p> <p>23.03.2009 Діє</p>

Висновки. Аналіз патентної документації показав, що існує велика кількість різноманітних способів зміцнення робочих поверхонь деталей, що дозволяють у 1,5-2,5 рази підвищити ресурс деталей і вузлів.

Серед проаналізованих патентів відібрано технічні рішення, які можуть бути використані при створенні ефективної технології відновлення і зміцнення лезових частин робочих органів ґрунтообробних машин.

Форма А.1.2 Інша науково-технічна документація відібрана для подальшого аналізу

ОГД, його складові частини	Джерела інформації	Бібліографічні дані
1	2	3
Робочі органи ґрунтообробних машин і способи, пристрої, технології	Періодичні видання Журнали: «Техніка АПК»	М.Василенко. Відновлення лемешів із застосуванням електрофізичного методу М.Василенко, В.Верхуша//

Продовження форми А.1.2

1	2	3
їх зміцнення, відновлення і випробування	«Упрочняющие технологии и покрытия»	<p>Техніка АПК. 2000.-№7.-с15-16.</p> <p>М.Василенко Подовження ресурсу імпортої ґрунтообробної техніки/ М.Василенко // Техніка АПК 2007. - № 4-5. – 13-15</p> <p>Смелянский В.М., Земсков В.А. Технологическое повышение износостойкости деталей методом электроэрозионного синтеза покрытий//“Упрочняющие технологии и покрытия”.-2005.- № 1. Исследования, проводимые в области технологии ЭЭС, направлены на изучение особенностей формирования покрытий при воздействии импульсов электрического тока различной мощности, качества покрытий при изменении технологических параметров процесса, износостойкости покрытий в условиях абразивного изнашивания, на выбор оптимальных режимов упрочнения. Результаты исследований свидетельствуют о перспективности ЭЭС-покрытий, возможности их применения для упрочнения и ремонта деталей машин</p> <p>Хромов В.Н. / Зайцев С.А. / Храпонищев Д.Н. Физико-механические свойства газонапыленных покрытий лап культиваторов//“Упрочняющие технологии и покрытия”.-2007.- № 12. Определена зависимость микротвердости покрытия при газопламенном напылении лап культиватора КПШ-6, изготовленных из стали 65Г, от способа напыления</p> <p>Овсянников Б.Л. / Енин А.Д.Имитационное моделирование процесса электроэрозионного формообразования//“Упрочняющие технологии и покрытия”.- 2009.-№ 12. Проведено описание имитационной модели процесса электроэрозионной обработки, позволяющий проводить оценку различных случайных факторов на процесс формообразования поверхности и которая может быть использована для оценки влияния</p>

Продовження форми А.1.2

1	2	3
	<p>Вестник Вятской государственной с/х академии</p> <p>Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України</p> <p>Вісник Харківського національного технічного Університету сільського господарства Імені Петра Василенка</p>	<p>наследственности электродов и для усовершенствования управления процессом.</p> <p>Лисунов Е.А., Колпаков А.В. Исследование износостойкости рабочих органов почвообрабатывающих орудий//Улучшение эксплуатационных показателей сельскохозяйственной энергетики/Вятская гос. с/х академия. Киров.-2008.- Вып.8.-С.124-127 Предложен новый способ повышения износостойкости лезвий рабочих органов, основанный на науглероживании рабочих поверхностей графитовым электродом, который обеспечивает эффект самозатачивания в процессе эксплуатации.</p> <p>УДК 621.793.620.172 А.В. Бойко, В.М. Пришляк, В.М. Яропуд, Т.В. Лопата Умови експлуатації, основні причини виходу з ладу та напрямки підвищення зносостійкості ріжучих елементів робочих органів сільськогосподарських машин Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України 2010 — Вип. 144 частина 4</p> <p>УДК 631.173.631.312.021 М.І. Денисенко, В.Д. Войтюк Підвищення експлуатаційної надійності деталей робочих органів ґрунтообробних машин Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України 2011. — Вип. 166 частина 1 Серія "Техніка та енергетика АПК"</p> <p>Вотченко О.С. Стенд для ресурсних випробувань робочих органів культиваторів Вісник Харківського державного технічного Університету сільського господарства Випуск 15 «Півищення надійності відновлених деталей машин»2003</p>

Продовження форми А.1.2

1	2	3
		<p>Аулін В.В., Бобрицький В.М., Ауліна Т.М., Магопець С.О., Магопець О.С. Керування характером та інтенсивністю зношування різальних частин робочих органів ґрунтообробних машин Вісник Харківського державного технічного Університету сільського господарства Випуск 23 «Технічний сервіс АПК, техніка та технології у сільськогосподарському машинобудуванні» 2004</p> <p>Тарельник В. Б., Захаров М.В., Довжик М.Я., Яременко В.П. Підвищення якості деталей машин методами комбінованого електроерозійного легування Вісник Харківського національного технічного Університету сільського господарства Імені Петра Василенка Випуск 40 «технічний сервіс апк, техніка та техноогії у сільськогосподарському машинобудуванні» 2005</p> <p>Кобець А.С., Кобець О.М., Пугач А.М. Польові дослідження спрацювання культиваторних лап з локальним зміцненням Вісник Харківського національного технічного Університету сільського господарства Імені Петра Василенка «механізація сільськогосподарського виробництва» 2011 Вип. 107 Том 1</p> <p>Саинсус А.Д. Черновол МП. Крапивный В.Н.. Надворный Б.Е Повышение абразивной износостойкости стрелчатых культиваторных лап дифференцированной индукционной наплавкой // "Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація", Збірник наукових праць КДТУ, Кіровоград, Вип № 15, 2004р.</p> <p>Солових Е.К., Солових А.Е., Ворона А.В. Вибір матеріалу для зміцнення робочих органів деталей сільськогосподарської техніки / Е.К. Солових // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: Загальнодержавний міжвідомчий науково-техн. зб. – Кіровоград:</p>

		КНТУ, 2011. – Вип. 24. Ч. II. – С. 23
--	--	---------------------------------------

Кінець форми А.1.2

1	2	3
	Міжвідомчий тематичний науковий збірник ННЦ «ІМЕСГ»	<p>Денисенко М.І., Рубльов В.І. Підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин з використанням точкового зміцнення / М.І. Денисенко // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: Загальнодержавний міжвідомчий науково-техн. зб. – Кіровоград: КНТУ, 2011. – Вип. 24. Ч. II. – С.. 28</p> <p>М. О. Василенко, О. О. Чернявський. Відновлення лемешів плугів із застосуванням електрофізичного способу для їх загострення та зміцнення. // "Механізація та електрифікація сільського господарства", Міжвідомчий тематичний науковий збірник, Вип. №85, Глеваха, 2001р.</p> <p>М.О. Василенко, О.О. Чернявський, В.С. Матвійченко, В.О. Нечипоренко. Дослідження деформаційних змін лемішних робочих органів при електроерозійній обробці. // "Механізація та електрифікація сільського господарства", Міжвідомчий тематичний науковий збірник, Вип. №92, Глеваха, 2008р.</p> <p>Молодик М.В., Василенко М.О., Чернявський О.О., Матвійченко В.С. Підвищення довговічності культиваторних лап // "Механізація та електрифікація сільського господарства", Міжвідомчий тематичний науковий збірник, Вип. №94, Глеваха, 2010р.</p> <p>Василенко М.О., Чернявський О.О., Матвійченко В.С., Буслаєв Д.О. Підвищення ресурсу відновлених дискових робочих органів конструктивно-технологічними методами. // "Механізація та електрифікація сільського господарства", Міжвідомчий тематичний науковий збірник, Вип. №95, Глеваха, 2011р.</p>

Висновки. За аналізом науково-технічної документації відібрано матеріали за напрямом підвищення ресурсу робочих поверхонь, технологічних заходів, необхідних для цього, а також методів випробовувань відновлених і зміцнених робочих органів ґрунтообробних знарядь.

Форма А.1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення

Найменування та одиниці виміру	Техніко-економічні показники			
	Об'єкта за стандартом або технічними умовами	Об'єкта - аналога (держава, фірма, організація, модель, рік освоєння)	ОГД	Перспективного зразка
	Дані відсутні	Пристосування для приварювання лез лемешів до острова. Україна, ННЦ «ІМЕСГ»	Пристосування для приварювання ремонтних елементів до робочих органів при їх відновленні	
1. Номенклатурна кількість оброблювальних деталей, шт.		1	Весь номенклатурний ряд даного робочого органу	Універсальне
2. Час установлення 1 деталі знімання, хв.		2,0	1,0	1,0
3. Габаритні розміри, мм		450x200x150	400x200x120	-
4. Маса, кг		10	8,5	10
	Дані відсутні	Пристосування для обрізування зношених робочих органів	Теж	
1. Номенклатурна кількість оброблювальних деталей, шт.			Весь номенклатурний ряд даного робочого органу	Універсальний
2. Час установлення 1 деталі знімання, хв.		2,5*	0,5	0,5
3. Габаритні розміри, мм		500x250x130	400x200x130	-
4. Маса, кг		9,5	8,0	8,5

*Враховано час на розмітку ширини обрізування для кожної деталі

Висновки. Порівняння техніко-економічних показників показало, що у ОГД за рахунок універсальності значно кращі показники продуктивності праці, ніж у об'єкта аналога, а також нижче матеріалоємкість.

Форма А.1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД

ОГД, та його складові частини		Прототип		Очікуваний результат	Можливості використання у промисловості або іншій сфері діяльності	Номер поданої заявки, дата подачі заявки
Назва	Сукупність ознак	Бібліографічні дані	Сукупність ознак			
1	2	3	4	5	6	7
Оснащення до технологічних процесів відновлення і зміцнення робочих органів перспективних ґрунтообробних машин	Продуктивність (час установлення/ знімання 1 деталі; номенклатурна кількість оброблюваних деталей, шт.	Пристосування для обрізування зношених робочих органів; для приварювання лез лемешів до остова	Продуктивність (час установлення/ знімання 1 деталі; номенклатурна кількість оброблюваних деталей, шт.	Скорочення часу монтажу та демонтажу деталі в пристосуванні у 2 рази; можливість застосування пристосування для всього номенклатурного ряду даного виду робочого органа; можливість разового настроювання ширини обрізування на весь типоряд робочого органу	Ремонтні підприємства Мінагрополітики України та інші підприємства, що експлуатують і ремонтують сільськогосподарську ґрунтообробну техніку, фермерські господарства	-

Висновки. Аналіз очікуваних результатів розроблення ОГД дозволяє прогнозувати, що використання оснащення до технологічних процесів можливе, крім спеціалізованих ремонтних підприємств, також і в ремонтних майстернях с/г господарств, зокрема, фермерських.

2 Визначення до ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності.

Форма А.2.1 Динаміка патентування

ОГД, його складові ча- стини	Держава- замовник	Документи на об'єкти промислової власності за роками подання (за винятком документів-аналогів)			
		До 2000 р.	2000-2005	2006-2013	Всього
Робочі органи грунтообробних машин і способи, пристрої, техно- логії та результа- ти досліджень їх зміцнення, відно- влення і випро- бовування	Україна	-	-	6	6
	Російська Федерація	4	1	1	6
	СРСР	2	-	-	2
	Німеччина	1	-	1	2

Висновок. Аналіз динаміки патентування показав, що починаючи з 2006 року іде розвиток винахідництва у напрямі створення способів поверхневої обробки деталей та засобів оснащення до цих способів.

Форма А.2.2 Взаємне патентування щодо ОГД, його складових частин

Держава заявника	Держава патентування				Кількість документів на об'єкти про- мислової власності		
	Україна	Російська федерація	СРСР	Німеччина	Національних	Одержаних в інших держа- вах	Всього
Україна	6	-	-	-	6	-	6
Російська Федерація	-	6	-	-	6	-	6
СРСР	-	-	2	-	2	-	2
Німеччина	-	-	-	2	2	-	2

Форма А.2.3 Документи-аналоги

Заявник, власник документа	Номер пріоритетної заяви	Дата пріоритету	Назва об'єкта промислової власності	Держава видачі, номер та дата публікації документа
Котречко О.О. Войтюк В.Д.	u200705701	23.05.2007	Спосіб випробування робочих органів ґрунтообробних машин на абразивне зношування	Україна, 26308, 10.09.2007

Форма А.2.4 Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності

ОГД, його складові частини	Документи на об'єкти промислової власності(бібліографічні дані)	Суть об'єкта промислової власності	Очікуваний результат від застосування
Робочі органи ґрунтообробних машин і способи, пристрої, технології та результати досліджень їх зміцнення, відновлення і випробування	Установка для прискорених лабораторних випробувань матеріалів робочих органів ґрунтообробних машин на зносостійкість ИМ-01, РФ, ВИСХОМ, 2005	Установка модулює близькі до ґрунтових умови зношування робочих органів. Абразив-кварц розміром 0,16-0,32 мм	В десятки разів скорочується час випробувань нових матеріалів для робочих органів ґрунтообробної техніки та технологічних методів підвищення їх зносостійкості.

3 Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності

В процесі проведення патентних досліджень порушень прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності не виявлено.

УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вибір прогресивних технічних рішень з питань відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин повинен базуватись виходячи з вимог, що пред'являють до відповідних деталей сучасних і перспективних ма-

рок техніки та існуючого стану ремонтнообслуговуючої бази сільського господарства України.

Аналіз патентних матеріалів (форма 1.1) та іншої науково-технічної документації (форма 1.2) показав, що в цьому напрямі активно проводяться роботи як в Україні та Російській Федерації, так і в інших країнах.

Результати патентних досліджень підтвердили, що застосування для швидкозношуваних поверхонь робочих органів ґрунтообробних машин сучасних і ефективних методів відновлення і зміцнення дозволяє отримувати робочі поверхні з заданими властивостями, не потребує складного обладнання і придатне для використання на ремонтних підприємствах будь-якого рівня.

Згідно з цим рекомендується продовжити НДР в напрямі обґрунтування конструктивних параметрів засобів технологічного оснащення та уточнення параметрів і режимів технологічного процесу.

ДОДАТОК А.1

ЗАВДАННЯ № 34.00.00.03П
на проведення патентних досліджень

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заст. директора ННЦ «ІМЕСГ»
_____ О. Сидорчук
“ ____ ” _____ 2013 р.

ЗАВДАННЯ № 34.00.00.03П

на проведення патентних досліджень

«Розробити технологічні процеси та оснащення для відновлення і зміцнення робочих органів перспективних ґрунтообробних машин з підвищеним ресурсом»

Дослідження 2013 року: «Обґрунтувати режими та умови реалізації способів відновлення та зміцнення робочих органів перспективних ґрунтообробних машин»

Мета патентних досліджень: отримання вихідних даних для обґрунтування технічного рівня та конкурентоспроможності розробки.

Таблиця А.1 Види робіт під час проведення патентних досліджень та виконавці

Види робіт	Підрозділи-виконавці	Відповідальні виконавці	Строки виконання робіт	Звітний документ
Розробка завдання та регламенту пошуку	Лабораторія відновлення зношених деталей Патентний підрозділ	Василенко М.О. Кононогов Ю.А. Матвійченко В.С. Мойсеєнко В.К.	Березень 2013	Завдання та регламент пошуку
Виконання патентно – ліцензійного пошуку	Лабораторія відновлення зношених деталей	Кононогов Ю.А. Матвійченко В.С. Рязанцев В.В.	Жовтень 2013	Форма Г1.1, Г1.2, Г1.3
Аналіз патентної та науково-технічної документації	Лабораторія відновлення зношених деталей	Кононогов Ю.А. Матвійченко В.С.	Жовтень 2013	Форма Г1.4, Г1.5
Складання довідки про пошук	Лабораторія відновлення зношених деталей	Кононогов Ю.А.	Жовтень 2013	Довідка про пошук
Оформлення звіту про патентні дослідження	Лабораторія відновлення зношених деталей	Кононогов Ю.А. Матвійченко В.С. Ткач О.І.	Листопад 2013	Звіт про патентні дослідження

Зав. лабораторії

М.Василенко
“ ____ ” _____ 2013 р.

Керівник патентного підрозділу

В. Мойсеєнко
“ ____ ” _____ 2013 р.

ДОДАТОК Б.1

РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ № 34.00.00.03П

Найменування теми: «Розробити технологічні процеси та оснащення для відновлення і зміцнення робочих органів перспективних сільськогосподарських машин з підвищеним ресурсом»

Етап виконання НДР - заключний

«Обґрунтувати режими та умови реалізації способів відновлення та зміцнення робочих органів перспективних ґрунтообробних машин»

Номер, дата завдання на проведення патентних досліджень:
34.00.00.03П, 01.03.2012 р.

Обґрунтування регламенту пошуку

Провідними країнами в напрямі відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин є країни колишнього СРСР (Росія, Україна, Білорусь), країни західної Європи та США.

Згідно з напрямом пошуку були визначені такі класифікаційні індекси:
МПК – А01В – обробка ґрунту, вузли і деталі с. г. машин та знарядь;
В23 Р 6/00 – відновлення або ремонт виробів;
С21D – зміна фізичної структури чорних металів;
С23 С – покриття металевого матеріалу;
G01N 3/56 – дослідження або аналіз матеріалів шляхом визначення їх хімічних або фізичних властивостей
УДК – 621.791 – з'єднання матеріалів, зміцнення поверхні,
621.793 – нанесення металевого покриття (зокрема, шляхом дифузії)
631.173 – організація матеріально-технічного обслуговування сільськогосподарства, ремонтно-технологічні станції.

Ретроспектива пошуку по окремих державах вибиралась згідно з діючими реаліями та методичними вказівками.

Початок пошуку – 01.03.2012 р., закінчення – 30.10.2012 р.

Таблиця Б.1

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)	Мета пошуку інформації	Держава пошуку	Класифікаційні індекси: МПК, МКПЗ, НПК, МКТП, УДК	Ретроспективність пошуку	Джерела інформації
1	2	3	4	5	6
Робочі органи ґрунтообробних машин і способи, пристрої, технології їх зміцнення, відновлення і випробування	Визначення патентної ситуації щодо ОГД, визначення напрямку проведення досліджень, виявлення оригінальних технічних рішень	Україна, СРСР, Росія, Великобританія, США, Німеччина, Франція	МПК А01 В 33/00 В23 Р 6/00 С21Д 1/34,78 С23С 8/00,62 С23 С24/00 УДК 621.791 621.793 631.173	1983–2013 р.	Описание изобретений к авторским свидетельствам и патентам. "Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки".

Продовження таблиці Б.1

1	2	3	4	5	6
					<p>Офіційний бюлетень “Промислова власність”.</p> <p>Реферативні збірники ВНИНПИ “Изобретения стран мира”. Реферативні журнали «Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Металловедение и термическая обработка»</p> <p>Журнали: «Упрочняющие технологии и покрытия», «Механизация и электрофикация с/х», «Техника в с/х», Збірники праць провідних НДІ та ВУЗів; автореферати дисертацій</p>

Зав. лабораторії

М.Василенко
 “ ___ ” _____ 2013 р.

Керівник патентного підрозділу

В. Мойсеєнко
 “ ___ ” _____ 2013 р.

ДОДАТОК В.1

ДОВІДКА ПРО ПОШУК

Завдання на проведення патентних досліджень № 34.00.00.03П

«Розробити технологічні процеси та оснащення для відновлення і зміцнення робочих органів перспективних сільськогосподарських машин з підвищеним ресурсом»

Номер, дата регламенту пошуку: № 34.00.00.03П від 01.03.2013 р.

Початок пошуку I кв. 2013 р. Закінчення IV кв. 2013 р.

Таблиця В.1 Джерела інформації, використані під час проведення пошуку

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)	Держава пошуку	Класифікаційні індекси МПК, УДК	Інформаційна база використана під час пошуку	Бібліографічні дані першого та останнього за хронологією джерела інформації	
				Патентна інформація	Інша науково – технічна інформація
Робочі органи ґрунтообробних машин і способи, пристрої, технології та результати досліджень їх зміцнення, відновлення і випробовування	Україна, країни СНД, США, Франція, Німеччина	МПК АО1 В 33/00 В23 Р 6/00 С21Д 1/34,78 С23С 8/00,62 С23 С24/00 УДК 621.791 621.793 631.173	ДНТБ України, бібліотека та патентний фонд ННЦ, ІМЕСГ електронний ресурс (Яндекс, Google)	Промислова власність №1 1995. №5 2012 РЖ15И «Металоведение и термическая обработка», 1986-2012; Пат. НДР №222335 С21D 1/34 від 22.12.1983 – Пат. Україна №88755, С23С 4/18 від 23.03.2009	Журнали: «Механизация и электрификация с/х», 1986-2013; «Техника в с/х», 1986-2013; «Упрочняющие технологии и покрытия», 2005-2013; РЖ «Инженерно-техническое обеспечение АПК», 2000-2013; Збірники праць: ННЦ «ІМЕСГ», 2001-2013; НУБІП, 2000-2013; КНТУ, 2000-2013; ХНТУСГ, 1999-2013; ГОСНИТИ, 1994-2013

Висновки про виконання регламенту пошуку:

Регламент пошуку виконано повністю згідно завдання. Під час пошуку виявлено нове джерело інформації – Сетевой научно-методический электронный журнал МГАУ

Зав. лабораторії

М.Василенко
“ ___ ” _____ 2013 р.

Керівник патентного підрозділу

В.Мойсеєнко
“ ___ ” _____ 2013 р.

ДОДАТОК Б

НОМЕНКЛАТУРА РОБОЧИХ ОРГАНІВ ПЕРСПЕКТИВНИХ ГРУНТООБРОБНИХ МАШИН, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВІДНОВЛЕННЮ ТА ЗМІЦНЕННЮ

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
“Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”
ННЦ “ІМЕСГ”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ННЦ “ІМЕСГ”,
д-р техн. наук, академік НААН

_____ В.В. Адамчук

“___” _____ 20__ р.

НОМЕНКЛАТУРА

робочих органів перспективних ґрунтообробних машин, що підлягають відновленню та зміцненню

Зав. лабораторії
відновлення зношених
деталей

М.О. Василенко

ДОДАТОК В

КОМПЛЕКТ
ДОКУМЕНТІВ НА ГРУПОВИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ
ЛАП КУЛЬТИВАТОРА КВАНТ-12

Дубл.			
Зам.			
Правд.			

Зм.	Арк..	№ докум.	Підп.	Дата
	05496135.			
	02351.000 Р		22	1

ННЦ «ІМЕСГ»
НААН

Лапи стрілочасті культиватора КВАНТ-12

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
“Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”
(ННЦ “ІМЕСГ”)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ННЦ «ІМЕСГ»
В.В.Адамчук
“ ” 2012 р.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ
групового технологічного процесу виготовлення
та зміцнення лап стрілочастих культиватора КВАНТ-12

Зав. лабораторії
відновлення зношених деталей

М.О.Василенко
“ ” 2012 р.

ДОДАТОК Г

КОМПЛЕКТ
ДОКУМЕНТІВ НА ГРУПОВИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ
ДИСКІВ ВАЖКИХ БОРІН

Дубл.			
Зам.			
Правд.			

Зм.	Арк..	№ докум.	Підп.	Дата
	05496135		25	1
	02351.00003 P			

ННЦ «ІМЕСГ»
НААН

Диски важких борін сферичні зубчасті

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
“Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”
(ННЦ “ІМЕСГ”)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ННЦ «ІМЕСГ»
_____ В.В.Адамчук
“___” _____ 20 р.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ
групового технологічного процесу відновлення
та зміцнення дисків важких борін

Зав. лабораторії
відновлення зношених деталей
_____ М.О.Василенко
“___” _____ 20 р.

ДОДАТОК Д

КОМПЛЕКТ
ДОКУМЕНТІВ НА ГРУПОВИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ
ДОЛОТОПОДІБНИХ ЛЕМЕШІВ

Дубл.			
Зам.			
Правд.			

Зм.	Арк..	№ докум.	Підп.	Дата
	05496135			
	02351.00005 Р		28	1

ННЦ «ІМЕСГ»
НААН

Лемеші долотоподібні

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
“Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” (ННЦ “ІМЕСГ”)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ННЦ «ІМЕСГ»
_____ В.В.Адамчук
“ ____ ” _____ 20 р.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ
групового технологічного процесу
відновлення та зміцнення
долотоподібних лемешів

Зав. лабораторією
відновлення зношених деталей
_____ М.О.Василенко
“ ____ ” _____ 20 р.

ДОДАТОК Е

КОМПЛЕКТ
ДОКУМЕНТІВ НА ГРУПОВИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ
СТРІЛЧАСТИХ ЛАП КУЛЬТИВАТОРІВ

Дубл.			
Зам.			
Правд.			

Зм.	Арк..	№ докум.	Підп.	Дата
	05496135.			
	02351.00004 Р		30	1

ННЦ «ІМЕСГ»
НААН

Лапи культиваторів стрілчасті з хвостовиком

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
“Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”
(ННЦ “ІМЕСГ”)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ННЦ «ІМЕСГ»
В.В.Адамчук
“ ” 2013 р.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ
групового технологічного процесу відновлення
та зміцнення стрілчастих лап культиваторів

Зав. лабораторії
відновлення зношених деталей

М.О.Василенко
“ ” 2013 р.

ДОДАТОК Ж

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор ННЦ «ІМЕСГ»

 В.В. Адамчук
 2013 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Генеральний директор
 ПП «Агроєкологія»

 Г.В. Лук'яненко
 2013 р.

А К Т

впровадження культиватора, виготовленого
 за договором №21 від 13.06.2012 р.

«Розроблення конструкторської документації та виготовлення дослідного зразка
 культиватора КВАНТ-12 для передпосівного обробітку ґрунту»

« 25 » 04 2013 р.

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника, директор Ставківської філії ПП «Агроєкологія» Курбала М.О., головний інженер ПП «Агроєкологія» Бодрий А.О., бригадир тракторної бригади Резинка Г.М., головний агроном Левченко Д.В., механізатор Сиволага Ю.І., та представники Виконавця, зав. лаб. ННЦ «ІМЕСГ» Василенко М.О., зав. відділу Грицишин М.І., м.н.с. Буслаєв Д.О., склали цей акт про те, що в період з 06 квітня 2013 р. по 25 квітня 2013 р. в ПП «Агроєкологія» було проведено перевірку культиватора, виготовленого за договором № 21 від 13.06.2012 р.

До перевірки представлено культиватор КВАНТ-12, розроблений і виготовлений в ННЦ «ІМЕСГ», а також настанова щодо його експлуатації.

В результаті перевірки культиватора на ранньо - весняному обробітку ґрунту в умовах господарства ПП «Агроєкологія» встановлено, що він виконує своє функціональне призначення відповідно до вимог.

До конструкції культиватора є такі зауваження та пропозиції:

- 1.Встановити прижим на планку кріплення шлангів до дишла.
- 2.Встановити на рами культиватора ящик для ЗІП.
- 3.Обладнати культиватор знаками «Стоп» та «Поворот».
- 4.Передбачити установку на дишлі 2 запасних лап.
- 5.Виготовити 6 прижимів для регулювання другого ряду лап.
- 6.Захисні трубки на стійки виготовити довшими на 100 мм.
- 7.Передбачити розкоси для фіксування проміжних секцій в транспортному положенні.

Допрацювання культиватора згідно цих пропозицій буде проводитися в умовах ПП «Агроєкологія» спільно Замовником та Виконавцем.

Виконавець зобов'язується продовжувати авторський нагляд за роботою культиватора та, при необхідності, вносити корективи в конструкцію культиватора згідно побажань Замовника.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

 М.О. Василенко

 М.І. Грицишин

 Д.О. Буслаєв

ВІД ЗАМОВНИКА

 М.О. Курбала

 А.О. Бодрий

 Г.М. Резинка

 Д.В. Левченко

 Ю.І. Сиволага

ДОДАТОК И

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

В.В. Адамчук

04 2013 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор

ПП «Агроєкологія»

Г.В. Лук'яненко

23 04 2013 р.

А К Т

впровадження групового технологічного процесу виготовлення та зміцнення лап стрілочастих культиватора КВАНТ-12

«23» 04 2013 р.

Цей акт складений комісією у складі: голови - головного інженера ПП «Агроєкологія» Бодрого А.О. і членів комісії – бригадира тракторної бригади ПП «Агроєкологія» Резинки Г.М., завідуючого лабораторії відновлення зношених деталей ННЦ «ІМЕСГ» Василенко М.О., молодшого наукового співробітника цієї ж лабораторії Буслаєва Д.О., про те, що в ПП «Агроєкологія» впроваджено груповий технологічний процес виготовлення та зміцнення лап стрілочастих культиватора КВАНТ-12 05496135.02351.0002Р.

Висновки та пропозиції

Комісія вважає, що з ціллю зниження собівартості продукції с/г виробництва необхідно поширити досвід виготовлення, відновлення і зміцнення лап культиваторів на інші підприємства АПК України

Підписи:

Голова комісії

Члени комісії

А.О.Бодрий

Г.М.Резинка

М.О.Василенко

Д.О.Буслаєв

ДОДАТОК К

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора ННЦ "ІМЕСГ"
О. Сидорчук

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства
В. Литвин

А К Т

впровадження зміцнених лемішних робочих органів

Ми, що нижче підписалися, завідувач лабораторією ННЦ "ІМЕСГ" Василенко М.О., с.н.с. ННЦ "ІМЕСГ" Чернявський О.О., інженер Матвійченко В.С. та представники від виробництва ВАТ "Кашперівський бурякорадгосп" заступник голови правління Литвин В.І., головний інженер Кошовий О.П. склали цей акт в тім, що в умовах земель ВАТ "Кашперівський бурякорадгосп" Тетіївського району Київської області проведено впровадження робочих органів - лемешів плугів фірми "Грегори - Бессон", виготовлених в умовах лабораторії "Технології відновлення деталей газотермічними та електрофізичними методами" ННЦ "ІМЕСГ", за технологією, розробленою цією лабораторією, із використанням локального зміцнення.

Випробування показали, що робочі органи відповідають своєму функціональному призначенню.

Від ННЦ "ІМЕСГ"

Зав лаб., к.т.н., с.н.с.

С.н.с.

Інж.

Від виробництва

Гол. інженер

М.Василенко

О.Чернявський

В.Матвійченко

О.Кошовий

ДОДАТОК Л

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заст. директора
ННЦ «ІМЕСГ»В.А.Фурман
10 2013 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ДП ДГ «Оленівське»

В.І.Грек
« 09 » 10 2013 р.

А К Т

впровадження технології зміцнення робочих органів
грунтообробної техніки

Ми, що нижче підписалися, завідувач лабораторією відновлення зношених деталей ННЦ «ІМЕСГ» Василенко М.О., науковий співробітник цієї ж лабораторії Матвійченко В.С. та гол. інженер ДП ДГ «Оленівське»

Мойсеєв В.В. склали даний акт в тому, що лабораторією відновлення зношених деталей проведено зміцнення 10 (десяти) робочих органів (польових дошок), які встановлено на ґрунтообробні машини, та пройшли експлуатаційні випробування в умовах земель ДП ДГ «Оленівське».

Експлуатаційні випробування показали, що зміцнені деталі відповідають своєму функціональному призначенню, при цьому їх зносостійкість на 20-25 % перевищує зносостійкість серійних деталей.

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

Зав. лаб. М.О.Василенко

Наук. спів роб. В.С.Матвійченко

Від ДП ДГ «Оленівське»:

Гол. інж. В.В.Мойсеєв

ДОДАТОК М

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ
СТВОРЕННЯ ДІЛЬНИЦІ З ВІДНОВЛЕННЯ
РОБОЧИХ ОРГАНІВ ПЕРСПЕКТИВНИХ
ГРУНТООБРОБНИХ МАШИН

Національна академія аграрних наук України

Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
(ННЦ «ІМЕСГ»)

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ННЦ «ІМЕСГ»,
академік НААН

_____ В.В. Адамчук

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

створення ділянки з відновлення та зміцнення
робочих органів ґрунтообробних машин

Зав. відділом технічного
сервісу, електровикористання
та управління технологічними
системами

_____ О.В. Сидорчук

Зав. лабораторії
відновлення зношених деталей

_____ М.О. Василенко

РЕЦЕНЗІЯ

на заключний звіт про НДР 34.00.00.03 П «Розробити технологічні процеси та оснащення для відновлення і зміцнення робочих органів перспективних ґрунтообробних машин з підвищеним ресурсом»
№ ДР 0111U003504

Керівник НДР – Василенко М.О., зав. лаб., канд. техн. наук., с.н.с.
Термін виконання: початок – 2011р., закінчення – 2013 р.

У виконанні роботи приймало участь 7 співробітників лабораторії, з них: канд. техн. таук, с.н.с – 1, ст. наук. співроб. – 2, наук. співроб. – 1, молодш. наук. співроб. – 3, технік – 1.

Обсяг звіту 88 с., звіт містить 25 рис., 2 табл., 11 додатків, 26 джерел.

Мета роботи – забезпечення вітчизняних виробників с/г продукції та ремонтних підприємств ресурсощадними технологіями відновлення та зміцнення робочих органів перспективних с/г машин з підвищеним ресурсом.

Отримані результати відповідають меті і задачам досліджень та робочій програмі.

Зауваження:

1 До розділу 2.1 слід додати номенклатуру робочих органів ґрунтообробних машин, які доцільно відновлювати.

1.1 Тракткування виразу «граничні межі зношення» на с. 13, 17 і 21 не співпадають.

1.2 Вираз «змінні параметри деталей» не зовсім коректний. Мова йде про геометричні розміри деталі, які змінюються в результаті зношення. Це дефекти.

1.3 З інноваційного проекту видно, що є потреба в розробленні оснащення та технологічних процесів відновлення деталей. Тоді у звіті слід відмітити, яка частина із обґрунтованої номенклатури деталей, що підлягає відновленню, забезпечена розробленими оснащеннями і технологічними процесами.

1.4 Відредагувати текст на с. 21.

2 Висновки відповідають меті і задачам досліджень.

3. За результатами досліджень отримано 2 патенти України, патент на корисну модель та подано дві заявки на патенти України.

4 Звіт відповідає «Положенню про порядок формування тематики наукових досліджень та контролю за їх виконанням у НААН» і оформлений згідно ДСТУ 3008-95.

5. Економічний ефект від відновлення одного робочого органу становить від 11 до 150 грн. для імпортованих машин.

6. Для реалізації результатів досліджень і досягнення поставленої мети запропоновано інноваційний проект створення дільниці з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. Лабораторія провела аналіз

ринку для реалізації проекту і має підприємства, що згодні на впровадження розробок.

7. Реферат та ключові слова відповідають матеріалам звіту.

8. Результати роботи рекомендуються до впровадження в майстернях господарств та ремонтних підприємств.

9. Звіт містить 11 додатків загальним обсягом 45 с.

10. До звіту додано звіт про патентні дослідження.

11. Висновки:

Після усунення зауважень звіт рекомендується до затвердження.

Рецензент,
пр. наук. співроб.,
канд. т. н., ст. н. с.

В.Л.Кушлянський